

EUROASIA

Matematik, Mühendislik, Doğa ve Tıp Bilimleri Dergisi
Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Science

Research Article

e-ISSN: 2667-6702

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16778268>

Yumurtacı Tavuk Rasyonlarında Alternatif Protein Kaynaklarının Performans ve Yumurta Kalitesi Üzerine Etkileri

Mehmet ÇETİN^{1*}

¹ Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Corresponding Author Email: mehmetcetin63@harran.edu.tr

Makale Tarihçesi

Geliş: 25.04.2025

Kabul: 28.05.2025

Anahtar Kelimeler

Yumurta tavuğu,
adi mürdümük,
canlı ağırlık,
yem tüketimi,
yumurta verimi,
yumurta kalitesi

Özet: Bu araştırmanın amacı, adi mürdümük (*Lathyrus sativus* L.) tohumunun protein ve enerji kaynağı olarak yumurtacı civciv, piliç ve tavuk rasyonlarına farklı düzeylerde katılmasının; canlı ağırlık, yem tüketimi, yemden yararlanma oranı, yumurta verimi, yumurta ağırlığı, yumurta kütlesi, yumurta kalitesi ve yaşama gücü üzerine etkilerini incelemektir. Çalışmada, bir günlük 198 adet Beyaz Leghorn civciv kullanılmış ve deney 40 hafta boyunca sürdürülmüştür. Mürdümük tohumu, rasyonlara %0 (kontrol), %10 (M10), %20 (M20) ve %30 (M30) oranlarında ilave edilmiştir. Canlı ağırlık artışı bakımından en olumlu sonuç M20 grubunda elde edilmiş ve bu grup dengeli bir büyüme göstermiştir. 0–21 ve 22–40. haftalar arasında yem tüketimi gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermemekle birlikte, her iki dönemde de en yüksek tüketim M30 grubunda gözlenmiştir. Yumurta verimi açısından gruplar arasında fark bulunmamakla birlikte, 22–40. haftalar arasında en yüksek verim M10 grubunda (%86,5) elde edilmiştir. Bir düzine yumurta için hesaplanan yemden yararlanma oranı açısından gruplar arasında anlamlı fark saptanmamıştır. Yumurta ağırlıkları genel olarak benzer bulunmuş, ancak 40. haftada M10 grubunda anlamlı bir düşüş gözlenmiş, buna karşılık M20, M30 ve kontrol gruplarında daha yüksek değerlere ulaşılmıştır. Yumurta kütlesi bakımından, mürdümük tohumunun rasyona %10'a kadar güvenle eklenebileceği; daha yüksek düzeylerin ise yumurta kütlesini sınırlayabileceği anlaşılmıştır. Yumurta kalitesi bakımından dikkate değer bulgular elde edilmiştir. Yumurta sarısı rengi M10, M20 ve M30 gruplarında daha koyu çıkarken, en yüksek değer M10 grubunda (7,83) ölçülmüştür. Sarı çapı kontrol ve M10 gruplarında daha yüksek, M30 grubunda ise anlamlı şekilde düşük (3,92 cm) bulunmuş ve bu azalma mürdümük düzeyine bağlı olarak doğrusal, ikinci dereceden ve üçüncü dereceden etkilerle istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. Sarı indeksi en yüksek değere M30 grubunda (45,94) ulaşmış; bu değişim de benzer şekilde anlamlı bulunmuştur. Diğer yumurta kalite parametreleri ile yaşama gücü bakımından gruplar arasında anlamlı bir fark gözlenmemiştir.

Effects of Alternative Protein Sources on Performance and Egg Quality in Laying Hen Diets

Article Info

Received: 25.04.2025

Accepted: 28.05.2025

Keywords

Laying hen,
Lathyrus sativus,
live weight,
feed intake,
egg yield,
egg quality

Abstract: The aim of this study was to investigate the effects of incorporating grass pea (*Lathyrus sativus* L.) seeds at varying levels into the diets of layer chicks, pullets, and hens as a protein and energy source. Specifically, the research examined their influence on body weight, feed intake, feed conversion ratio, egg production, egg weight, egg mass, egg quality, and survivability. A total of 198 one-day-old White Leghorn chicks were used in the study, which lasted for 40 weeks. Grass pea seeds were added to the diets at levels of 0% (Control), 10% (M10), 20% (M20), and 30% (M30). The most favorable body weight gain was observed in the M20 group, indicating balanced growth performance. Although feed intake did not differ significantly between groups during both the 0–21 and 22–40 week periods, the highest intake in both stages was recorded in the M30 group. While no statistically significant difference was found in egg production across groups, the highest production rate during the 22–40 week period was noted in the M10 group (86.5%). Feed conversion ratio per dozen eggs was not affected by the treatments. Egg weights were generally similar among groups; however, a significant decrease was observed in the M10 group at week 40, whereas the M20, M30, and control groups had higher values. Egg mass could be maintained safely with grass pea inclusion up to 10%, but higher levels appeared to reduce it. The study yielded important results in terms of egg quality. Yolk color scores were darker in the M10, M20, and M30 groups, with the highest value measured in the M10 group (7.83). Yolk diameter was higher in the control and M10 groups, but significantly lower in the M30 group (3.92 cm). This reduction was found to be statistically significant with linear, quadratic, and cubic effects associated with the level of grass pea inclusion. The yolk index reached its highest value in the M30 group (45.94), also showing statistically significant linear, quadratic, and cubic interactions. No significant differences were found between groups regarding other egg quality traits or survivability.

Introduction

Küresel gıda güvenliğiyle ilgili sorunların artması, özellikle geleneksel yem hammaddelerinin maliyetinin artması ve tedarik zincirinin zorlukları nedeniyle, hayvan beslemede sürdürülebilir protein kaynaklarına olan ihtiyacı daha da artırmıştır (Vlaicu ve ark., 2024). Kanatlı hayvan sektörü, üretimde verimliliği koruyabilmek ve ekonomik sürdürülebilirliği sağlayabilmek için ekonomik ve besin açısından yeterli alternatif yemlere ihtiyaç duymaktadır (Abdel-Wareth ve ark., 2024). Yumurtacı tavuklar, dünya genelinde protein üretiminin önemli bir halkasını oluşturmakta olup, yumurtanın yüksek biyolojik değeri ve erişilebilir fiyatı nedeniyle küresel tüketimi giderek artmaktadır (Kowalska ve ark., 2021).

Baklagil tohumları, yüksek protein içerikleri, uygun amino asit profilleri ve yerel üretim potansiyelleri sayesinde, kanatlı hayvan beslenmesinde umut vadeden alternatif protein kaynakları olarak öne çıkmaktadır (David ve ark., 2024). Baklagiller arasında yer alan mürdümük (*Lathyrus sativus* L.), kuraklığa dayanıklı bir bitki olması ve yüksek düzeyde protein içermesinden (genellikle %25–30 ham protein) dolayı dikkat çekmekte; soya küspesiyle karşılaştırılabilir bir kaynak olarak değerlendirilmektedir (Solovieva ve ark., 2025). Bitkinin olumsuz iklim koşullarına karşı gösterdiği direnç ve havadaki azotu bağlama kapasitesi, onu sürdürülebilir tarım açısından cazip kılmaktadır (Gonçalves ve ark., 2022).

Ancak, kanatlı hayvanların beslenmesinde baklagillerin kullanımını sınırlayan temel etken, besinlerin sindirilebilirliğini, yem tüketimini ve üretim performansını olumsuz etkileyebilen anti-besin faktörleridir (ANF) (Khajali ve ark., 2024). Mürdümükte en önemli sorun, aşırı tüketildiğinde lathyrism adı verilen, nörolojik bir hastalığa yol açabilen, nörotoksik bir amino asit olan β -N-oksalil-L- α , β -diaminopropiyonik asit (β -ODAP)'tır (Samtiya ve ark., 2020). Diğer bazı baklagillerde ise, protein sindirilebilirliğini ve mineral emilimini azaltan proteaz inhibitörleri, lektinler, tanenler ve oligosakkaritler gibi bileşenler bulunmaktadır (Das ve ark., 2022).

Baklagillerde bulunan Anti-besin faktörlerin olumsuz etkilerini azaltmak ve besin değerini korumak için çeşitli işleme yöntemleri geliştirilmiştir. Islatma, haşlama, otoklavlama ve kabuk soyma gibi geleneksel yöntemler, baklagil türüne bağlı olarak ANF içeriğini %30–85 oranında azaltabilmektedir (Amoah ve ark., 2023). Baklagillerin besin kalitesini artırmak için son yıllarda fermantasyon ve darbeli elektrik alanı (PEF) uygulamak gibi yeni yöntemler geliştirilmiştir (Pokharel ve ark., 2024). Özellikle fermantasyon, ANF'leri azaltma ile birlikte protein sindirilebilirliğini artırma ve yumurtacı tavuklarda bağırsak sağlığını destekleyen yararlı metabolitlerin üretimini artırma gibi çift yönlü fayda sağlamaktadır (Predescu ve ark., 2024).

Önceki araştırmalar, yumurtacı tavuk rasyonlarına baklagil ilavesiyle ilgili farklı sonuçlar ortaya koymuştur. Tarlabezelyesi, bakla ve lupin kullanılarak yapılan çalışmalarda, %10–25 düzeyindeki ilavelerin yumurta verimi veya kalitesi üzerinde olumsuz bir etki yapmadan başarıyla uygulanabileceğini göstermiştir (David ve ark., 2024). Ancak, daha yüksek düzeylerde baklagil kullanımı genellikle yem tüketiminde azalma, yumurta veriminde düşme ve yumurta kalitesinde değişim ile sonuçlanmıştır (Müller ve ark., 2023). Baklagil kullanımı ile alınan sonuçlar; baklagilin türüne, uygulanan işleme yöntemine, rasyona ilave düzeyine ve genel rasyon kompozisyonuna göre değişiklik göstermektedir (Such ve ark., 2024).

Son yıllardaki araştırmalar, iyileştirilmiş işleme teknikleri ve stratejik rasyon formülasyonları yoluyla baklagillerin kullanımını optimize etmeye odaklanmıştır. Kowalska ve ark. (2021), uygun şekilde işlenmiş baklagil içerikli rasyonların, yumurta verimini korurken, yumurta sarısı renginin yoğunluğunu arttırabildiğini göstermiştir. Pirgozliev ve ark. (2023) ise, işlenmiş baklagiller ve alternatif protein kaynaklarının, performansta herhangi bir kayba neden olmadan soya küspesinin üçte ikisine kadar başarıyla ikame edebileceğini ortaya koymuştur.

Alternatif protein kaynaklarının rasyona dahil edilmesinin ekonomik etkileri, yalnızca yem maliyetleriyle sınırlı olmayıp, ithal protein kaynaklarına olan bağımlılığı azaltmakta,

tedarik zincirinin dayanıklılığını artırmakta ve yerel tarım ekonomilerini desteklemektedir (Lisciani ve ark., 2024). Baklagil tarımıyla ilişkili azotu bağlama kapasitesi ve sera gazı emisyonlarının azalması gibi çevresel faydalar da, sürdürülebilir hayvansal üretimle ilgili talepleri karşılamaktadır (Vlaicu ve ark., 2024).

Yumurtacı tavuk beslenmesinde mürdümüğün (*Lthyrus sativus*) potansiyel faydalarına rağmen, optimal kullanımıyla ilgili önemli bilgi eksiklik hâlen devam etmektedir. İşlenmiş mürdümüğün uzun süreli etkilerini; yumurta verimi, yumurta kalitesi ve ekonomik uygulanabilirliğini inceleyen araştırmalar sınırlıdır. Ayrıca, işleme yöntemleri, kullanım düzeyleri ve rasyon kompozisyonu arasındaki etkiler üzerine daha fazla çalışma yapılması gerekmektedir. Bu etkilerin anlaşılması, uygulanabilir besleme önerilerinin geliştirilmesi bakımından kritik öneme sahiptir. Bu nedenle, bu çalışma; işlenmiş mürdümüğün farklı düzeylerde yumurtacı tavuk rasyonlarına ilavesinin, verim performansı, yumurta kalite özellikleri ve ekonomik parametreler üzerindeki etkilerini değerlendirmeyi amaçlamıştır.

Bu çalışmanın özel amaçları: 1. Farklı düzeyde mürdümük ilavesinin yumurta verimi, yem tüketimi ve yemden yararlanma oranı üzerindeki etkilerini değerlendirmek. 2. Yumurtanın iç ve dış kalitesi parametrelerindeki değişimleri incelemek. 3. Mürdümük kullanmanın ticari yumurtacı tavuk işletmeleri açısından ekonomik uygulanabilirliğini belirlemektir. Elde edilen bulgular, yerel olarak üretilen protein kaynaklarını kullanarak sürdürülebilir besleme stratejilerinin geliştirilmesine ve aynı zamanda optimum üretim performansının korunmasına katkı sağlayacaktır.

Materyal ve Metot

Bu çalışmada 198 adet bir günlük yaştaki Hy-Line ırkı Beyaz Leghorn civcivler kullanıldı ve çalışma Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi'ne ait yer tipi kümeste yürütülmüştür. Denemede kullanılan adi mürdümük (*Lathyrus sativus* L.) tohumu Elazığ yöresinden, mısır, soya fasulyesi küspesi, mermer tozu, dikalsiyumfosfat (DCP), remineral-S, DL-metiyonin, butylated hydroxy toluen (BHT) Van Yem Fabrikasından, Rovimix 121-E Roch ilaç firmasından, et-kemik unu Van-Et'ten, arpa, buğday, bitkisel yağ ve tuz piyasadan temin edildi. Çalışmada kullanılan adi mürdümüğün tüm analizleri Tübitak-Gebze Marmara Araştırma Merkezi laboratuvarında yapılmıştır. Denemede kullanılan adi mürdümük tohumları öğütülerek, %0 (kontrol), %10 mürdümük (M10), %20 mürdümük (M20) ve %30 mürdümük (M30) düzeylerinde rasyonlara katılmıştır. Deneme rasyonları, 50 kg kapasiteli yatay mikser kullanılarak hazırlanmıştır. Rasyonlar; 0–6, 7–12, 13–20 ve 21–40 haftalık dönemleri kapsamaktadır. Karma yemleri oluşturan ham maddelerin (mısır, arpa, buğday, soya fasulyesi küspesi, et-kemik unu) kuru madde, ham protein, ham yağ, ham selüloz, ham kül ve azotsuz öz madde (NFE) analizleri, AOAC (2019) standart analiz yöntemlerine göre yapılmıştır. Hazırlanan karma yemlerin protein ve enerji düzeylerinin hesaplanmasında Feedipedia, (2021) verileri esas alınmış, amino asit, vitamin ve mineral içeriklerinin hesaplamasında ise NRC (1994) değerlerinden yararlanılmıştır. Rasyon formülasyonunda mürdümük tohumunun metabolik enerji (ME) değeri, Ravindran et al. (2014) ve Feedipedia (2021) verileri dikkate alınarak 2700 kcal/kg olarak kabul edilmiştir.

Deney Hayvanlarının Beslenmesi

Bir günlük yaştaki dişi civcivler, kümese getirildikleri ilk gün, deneme süresince kalacakları yer tipi bölmelere tartılarak ve kanat numaraları takılarak yerleştirilmiştir. Deneme, "Tam Şansa Bağlı Deneme Planı" doğrultusunda yürütülmüş ve her gruba 25'er civciv yerleştirilmiştir. Deneme iki tekerrürlü olacak şekilde tasarlanmıştır (Montgomery, 2017). Yem ve su hayvanlara ad libitum olarak sağlanmış, grup yemlemesi uygulanmıştır. Altlık materyali olarak odun talaşı kullanılmış ve altlığın temiz ve kuru kalmasına özen gösterilmiştir. Deneme 40 hafta sürmüştür. Deneme süresince hayvanlarda canlı ağırlık artışı, yem tüketimi, yumurta ağırlığı, yumurta verimi, yemden yararlanma, yaşama gücü ve çeşitli yumurta kalite kriterlerine (kırılma mukavemeti, kabuk kalınlığı, ak uzunluğu, ak yüksekliği, sarı yüksekliği, sarı rengi,

sarı çapı, sarı endeksi, şekil endeksi, Haugh birimi, özgül ağırlık) bakılmıştır. Canlı ağırlıklar 22. haftaya kadar haftalık olarak, 22. haftadan sonra ise 31. ve 40. haftalarda tartılmıştır. Tartımlar için 0.01 g hassasiyetli dijital terazi kullanılmıştır. Yem tüketimi ve yumurta ağırlıkları haftalık tartımlarla, yumurta verimi ise 22. haftadan itibaren günlük yumurta kayıtlarıyla belirlenmiştir. Yemden yararlanma, bir düzine yumurta başına yem tüketimi hesaplanarak değerlendirilmiştir.

$$\text{Yumurta Verimi (\%)} = (\text{Haftalık Yumurta Sayısı} / \text{Tavuk Sayısı} \times 7) \times 100$$

Yumurta ağırlıkları haftada bir kez toplanan yumurtaların 24 saat oda sıcaklığında bekletilmesinden sonra, 0.001 g hassasiyetli elektronik terazi ile belirlenmiştir. Yumurta kütlesi (g/tavuk/gün), yumurta veriminin (%) yumurta ağırlığı (g) ile çarpılması ve 100'e bölünmesiyle hesaplanmıştır (Jahanian ve Golshadi, 2015). Yumurta kalite analizleri, 25. ve 40. haftalarda her gruptan rastgele seçilen 12 adet yumurta ile yapılmış ve analizler Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı laboratuvarında gerçekleştirilmiştir. Yumurtalar, cam yüzeyli düz bir zemine kırılarak 10 dakika içinde ölçümler yapılmıştır (Jones & Musgrove, 2005). Kabuk kalınlığı, yumurtaların sivri, orta ve küt kısımlarının zarları soyularak mikrometre ile ölçülmüş, bu üç değer in ortalaması alınmıştır. Kırılma mukavemeti, dijital kırılma dayanımı ölçer ile kg/cm² cinsinden ölçülmüştür (Roberts, 2004).

$$\text{Şekil Endeksi} = (\text{Yumurta Genişliği} / \text{Yumurta Uzunluğu}) \times 100$$

$$\text{Sarı Endeksi} = (\text{Sarı Yüksekliği (mm)} / \text{Sarı Çapı (mm)}) \times 100$$

Yumurta sarısı renginin belirlenmesinde, 1'den 15'e kadar standart bir ölçek sağlayan Roche Renk Yelpazesi kullanılmıştır (Rafieian-Naeini et al., 2023).

$$\text{Haugh Birimi} = 100 \cdot \log(H + 7.57 - 1.7 W^{0.37}) \quad (\text{Silversides \& Budgell, 2004})$$

H= Yumurta akı yüksekliği, mm.

W= Yumurta ağırlığı (g)

Özgül ağırlık tayini için %1.062–1.090 yoğunlukta hazırlanmış olan tuz çözeltilerine yumurtalar daldırılarak belirlenmiştir. Ortalama yoğunluk değeri üzerinden

$$[(X-1) \times 1000] \text{ formülüyle özgül ağırlık hesaplanmıştır (Faria et al., 2017).}$$

İstatistik Analizleri

Canlı ağırlık, yumurta verimi, yumurta ağırlığı ve yumurta kalitesi ile ilgili parametrelere ait istatistiksel analizler, SPSS (SPSS, 22.0) paket programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Gruplar arası farklılıkların belirlenmesinde Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) uygulanmış, ortalamalar arası farkların karşılaştırılmasında ise Duncan çoklu karşılaştırma testi kullanılmıştır (Field, 2018). Anlamlılık düzeyi olarak P<0.05 kabul edilmiştir.

Çizelge 1: Deneme Rasyonlarının Bileşimi, (%)

Yemler	0-6 haftalar				7-12 haftalar				13-20 haftalar				21-40 haftalar				
	Kontrol	M10	M20	M30	Kontrol	M10	M20	M30	Kontrol	M10	M20	M30	Kontrol	M10	M20	M30	
Mısır	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	
Arpa	2.4	2	1.2	2.2	15.2	13.5	12	10.7	25	24	21.6	14.9	5	3.5	0.5	0.5	
Buğday	24	18.4	13	5.8	24	19.8	15.4	10.8	19.8	14.9	11	10.5	13.8	9.4	5.8	0.5	
SFK	26	21.8	17.8	13.8	14	9.8	5.6	1.5	8.3	4.2	0.4	0	23.4	19.2	15.7	11	
Mürdümük	0	10	20	30	0	10	20	30	0	10	20	30	0	0	10	20	30
Et-Kemik Unu	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1.5	5	5	5	5	
Bitisel Yağ	0.8	0.9	1	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	4.3	4.3	4.3	4.3	
Mermer Tozu	0.1	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	1.6	7.5	7.5	7.5	7.5	
DCP	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
Rovimix 121 E*	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	
Remineral S**	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
Tuz	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	
DL-Metiyonin	0.1	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.3	0.3	
BHT	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	
Toplam	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Ham Protein, %	20.16	20.11	20.13	20.12	16.06	16.04	16.02	16.04	14.01	14.02	14.14	14.28	18.03	18.01	18.24	18.04	
Ham Yağ, %	3.65	3.68	3.71	3.84	2.97	2.90	2.83	2.76	3.02	2.95	2.88	2.46	6.99	6.92	6.84	6.78	
Ham Selükoz, %	2.55	2.79	3.03	3.32	2.49	2.70	2.92	3.15	2.54	2.78	2.99	3.25	2.33	2.55	2.75	2.99	
Ca, %	0.95	0.95	0.94	0.94	0.92	0.92	0.91	0.91	0.91	0.90	0.90	0.91	3.49	3.48	3.48	3.47	
P, %	0.65	0.63	0.61	0.60	0.61	0.59	0.58	0.57	0.59	0.58	0.57	0.45	0.60	0.59	0.58	0.56	
Metiy + Sistin, %	0.73	0.75	0.78	0.70	0.62	0.64	0.66	0.58	0.66	0.58	0.61	0.55	0.67	0.69	0.72	0.64	
Lisin, %	1.07	1.09	1.11	1.13	0.77	0.79	0.80	0.82	0.63	0.65	0.67	0.70	0.97	0.99	1.02	1.02	
ME, kkal/kg	2900.4	2900.2	2900.2	2900.4	2900.3	2900.7	2900.2	2900.9	2900.9	2900.1	2900.4	2900.4	2900.8	2900.2	2900.7	2900.5	

*: Rovimix 121 E (Her kg Rovimix 121 E'de aktif olarak); A Vit.'i 6.000.000 I.U.; D3 Vit.'i 600.000 I.U.; E Vit.'i 8.000 mg; K3 Vit.'i 2.000 mg; B1 Vit.'i 1.200 mg; B2 Vit.'i 3.200 mg.; Niasin 10.000 mg; Kalsiyum D- Pantotenat 6.000 mg ; B6 Vit.'i 2.000 mg; Folik asit 400 mg; D-Biotin 20 mg; Kolin Klorid 160.000 mg içerir. **: Remineral S (Her kg Remineral S aktif olarak); Manganez 80.000 mg; Demir 60.000 mg; Çinko 60.000 mg; Bakır 5.000 mg; Kobalt 200 mg; İyot 1000 mg; Selenyum 150 mg; Kalsiyum karbonat 446.925 mg içerir.

Bulgular ve Tartışma

Çizelge 2’de sunulan analiz sonuçları, adi mürdümüğün besin madde içeriğinin oldukça zengin olduğunu ortaya koymaktadır. %25.64 oranında ham protein içermesi, bu türün yüksek kaliteli bir protein kaynağı olduğunu göstermektedir. Ayrıca 3458 kkal/kg düzeyindeki toplam enerji içeriği, onu enerji açısından da değerli bir yem materyali haline getirmektedir. Karbonhidrat içeriği (%61.38) ve nişasta oranı (%33.26) bitkinin sindirilebilir enerji sağlayan önemli bir kaynak olduğunu desteklemektedir. Mineral içerik bakımından özellikle potasyum (675.88 mg/100g), fosfor (340 mg/100g) ve kalsiyum (93.13 mg/100g) gibi temel makro elementlerin yüksekliği dikkat çekmektedir. Demir (12.98 mg/100g) ve çinko (2.97 mg/100g) gibi eser elementler de bu türün mikro besin öğeleri açısından katkısını göstermektedir. Amino asit profiline bakıldığında ise arjinin (1718 mg/100g), aspartik asit (2717 mg/100g), glutamik asit (4290 mg/100g) ve valin (3530 mg/100g) gibi önemli amino asitlerin yüksek düzeyde bulunması, adi mürdümüğün hayvansal beslenme açısından protein kalitesini artırdığını göstermektedir. Bu sonuçlar, adi mürdümüğün yem olarak kullanım potansiyelini destekleyen önemli biyokimyasal niteliklere sahip olduğunu ortaya koymaktadır.

Çizelge 2: Adi mürdümüğün besin madde içerikleri *

Besin Maddeleri (% veya kkal/kg)	Değer	Mineral Maddeler (mg/100 g)	Değer	Amino Asitler (mg/100 g)	Değer
Ham Protein	25.64	Kalsiyum	93.13	Lizin	1568
Ham Yağ	0.84	Fosfor	340.00	Metiyonin	-
Ham Selüloz	5.89	Potasyum	675.88	Sistin	-
Ham Kül	2.74	Magnezyum	11.98	Histidin	800
Kuru Madde	90.43	Demir	12.98	Arginin	1718
Karbonhidrat	61.38	Bakır	0.59	Glisin	965
Nişasta	33.26	Sodyum	2.58	Valin	3530
Toplam Enerji (kkal/kg)	3458.00	Manganez	1.88	Serin	-
		Çinko	2.97	Treonin	854
				Tirosin	-
				Lösin	1499
				İzolösin	967
				Fenilalanin	1022
				Prolin	-
				Amonyak	569
				Aspartik Asit	2717
				Glutamik Asit	4290
				Alanin	1145

*TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Laboratuvarında analiz edilmiştir.

Denemenin başlangıcından itibaren, tüm grupların canlı ağırlık ortalamaları çizelge 3’te verilmiştir. Haftalık canlı ağırlık gelişmeleri incelendiğinde, tüm gruplarda yaşla birlikte düzenli bir artış gözlenmiştir. Erken dönemlerde (1–4. haftalar) M10 ve M20 gruplarının kontrol grubuna kıyasla anlamlı düzeyde daha yüksek canlı ağırlık ortalamalarına sahip olduğu; buna karşın M30 grubunun genellikle daha düşük değerler sergilediği belirlenmiştir ($P<0.05$). İstatistiksel analizler, canlı ağırlık üzerine kuadratik etkilerin birçok haftada anlamlı olduğunu ortaya koymuştur. Bu durum, ağırlık artışının mürdümük oranına karşı doğrusal olmayan (eğrisel) bir yanıt verdiğini göstermektedir. Ayrıca birçok haftada hem lineer hem de kübik etkiler anlamlı bulunmuştur; bu da diyetdeki mürdümük artışının ağırlık gelişimi üzerinde hem düz hem de dalgalı bir etki oluşturduğunu desteklemektedir. M20 grubu, 2. haftadan itibaren düzenli olarak yüksek canlı ağırlık değerleri göstermiş ve 31. haftaya kadar genellikle kontrol ve M10 gruplarının üzerinde yer almıştır. Özellikle 5–14. haftalar arasında M20 grubu, canlı ağırlık açısından istatistiksel olarak en yüksek değere ulaşmıştır; bu da %20 mürdümük oranının canlı ağırlık gelişimi için en uygun düzey olduğunu göstermektedir. M30 grubu, birçok haftada en düşük canlı ağırlıklara sahip olmuş ve büyüme performansı açısından zayıf kalmıştır. Bu durum yüksek mürdümük düzeyinin besin sindirilebilirliğini azalttığı veya anti-nutritional faktörlerin etkisini artırdığı şeklinde yorumlanabilir.

Çizelge 3: Adi Mürdümüğün Canlı Ağırlık Gelişimine Etkisi, (g)

Hafta	Kontrol	M10	M20	M30	L	Q	C
	n X ± SX	n X ± SX	n X ± SX	n X ± SX			
0	50 32.0 ± 0.2	48 31.4 ± 0.3	50 31.7 ± 0.3	50 31.7 ± 0.3	NS	NS	NS
1	50 64.6 ^a ± 1.0	48 65.7 ^a ± 1.1	49 63.3 ^a ± 1.0	50 59.2 ^b ± 0.9	0.01	0.01	0.01
2	50 109.8 ^b ± 1.8	48 116.4 ^a ± 3.0	49 116.3 ^b ± 2.0	49 107.4 ^b ± 1.9	NS	0.01	0.01
3	50 167.2 ^{bc} ± 2.7	48 178.9 ^a ± 3.1	49 175.4 ^{ab} ± 3.1	49 162.2 ^c ± 3.0	NS	0.01	0.01
4	50 234.9 ^b ± 3.9	48 250.4 ^a ± 4.5	49 251.1 ^a ± 4.2	49 233.4 ^b ± 4.6	NS	0.01	0.01
5	50 323.1 ± 6.0	48 334.2 ± 5.4	49 340.7 ± 5.7	49 323.8 ± 5.8	NS	NS	NS
6	50 409.6 ^{bc} ± 7.0	48 424.9 ^{ab} ± 6.5	49 432.8 ^a ± 6.4	49 403.5 ^a ± 6.3	NS	0.01	0.01
7	50 501.0 ^{ab} ± 7.8	48 513.2 ^a ± 8.1	49 520.1 ^a ± 7.3	49 480.0 ^b ± 7.1	0.05	0.01	0.01
8	50 588.5 ^a ± 8.6	48 587.9 ^a ± 10.3	49 598.6 ^a ± 8.1	49 552.5 ^b ± 8.4	0.01	0.01	0.01
9	50 688.4 ^a ± 9.1	48 677.3 ^a ± 11.7	49 689.8 ^a ± 9.1	49 641.5 ^b ± 9.4	0.01	0.01	0.01
10	50 768.9 ^a ± 10.1	48 755.4 ^a ± 12.1	49 770.4 ^a ± 9.9	49 710.5 ^b ± 10.1	0.01	0.01	0.01
11	50 871.7 ^a ± 11.2	48 857.0 ^a ± 13.1	49 874.8 ^a ± 10.9	49 811.8 ^b ± 10.9	0.01	0.01	0.01
12	50 945.7 ^a ± 12.0	48 937.5 ^a ± 13.6	49 959.9 ^a ± 11.1	49 895.7 ^b ± 11.7	0.05	0.01	0.01
13	50 1035.7 ^a ± 12.7	48 1010.1 ^{ab} ± 14.4	49 1047.0 ^a ± 12.3	49 993.2 ^b ± 12.3	NS	0.05	0.05
14	50 1112.2 ± 13.1	48 1087.5 ± 15.0	49 1116.5 ± 12.6	49 1074.3 ± 12.8	NS	NS	NS
15	50 1183.3 ± 13.9	48 1164.8 ± 17.2	49 1198.1 ± 13.2	49 1164.9 ± 15.3	NS	NS	NS
16	50 1238.7 ± 14.5	48 1213.0 ± 17.7	49 1253.6 ± 14.2	49 1214.8 ± 13.4	NS	NS	NS
17	50 1290.3 ± 15.7	47 1262.9 ± 16.6	49 1308.9 ± 15.9	49 1267.6 ± 14.7	NS	NS	NS
18	50 1367.3 ± 20.4	47 1324.4 ± 18.7	49 1363.3 ± 18.4	49 1330.0 ± 16.6	NS	NS	NS
19	50 1411.4 ± 19.6	47 1377.1 ± 19.9	49 1418.8 ± 20.2	49 1390.5 ± 19.8	NS	NS	NS
20	50 1528.5 ± 22.5	47 1494.3 ± 24.9	49 1529.5 ± 21.6	49 1492.3 ± 20.5	NS	NS	NS
21	50 1653.5 ± 29.6	47 1603.2 ± 24.0	49 1602.6 ± 27.3	49 1587.0 ± 17.8	NS	NS	NS
31	50 1789.7 ± 22.4	47 1795.6 ± 21.4	47 1837.6 ± 21.5	49 1788.3 ± 18.0	NS	NS	NS
39	50 1878.5 ± 26.7	46 1890.9 ± 24.9	47 1924.9 ± 22.4	49 1851.5 ± 20.7	NS	NS	NS

a. b. c: Aynı sırada farklı harf taşıyan değerler birbirlerinden farklı bulunmuştur. *: P< 0.05 **: P< 0.01

Baklagil içeren diyetlerde canlı ağırlığın düştüğü birçok çalışmada belirtilmiştir. Örneğin, Momand ve ark. (2023) broiler civcivlerde %2,5 maş fasulyesi (mung bean) ilavesi sonrasında 3–5. haftalar arasında canlı ağırlık artışı gözlemlenmiş, ancak yüksek oranların performansı düşürdüğünü belirtmiştir. Aynı şekilde Onal ve ark. (2023), %15 taze maş fasulyesi (mung bean) eklenen broiler diyetinin 28 günde en yüksek canlı ağırlık artışı ve en düşük yem dönüşüm oranını (1.74) sağladığını bildirmişlerdir.

Maş fasulyesinin ham veya filizlenmiş formunun broiler civcivler üzerindeki etkilerini inceleyen Creswell (1981), %20'ye kadar ham maş fasulyei eklenmesinin canlı ağırlık artışı ve yem dönüşümüne olumsuz etki yapmadığını, dolayısıyla düşük-orta düzeyde kullanıldığında zararlı etkisinin sınırlı olduğunu belirtmiştir. Son olarak filizlenmiş maş fasulyesinin 10 g/piliç/gün oranında coccidiosis'e karşı koruyucu etkisi olduğu, büyüme performansı ve sağlık üzerinde olumlu katkı sağladığı bildirilmiştir. Elde edilen veriler canlı ağırlık gelişimi üzerine en olumlu etkinin %20 mürdümük oranında olduğunu göstermektedir. Bu oranın hem erken hem geç dönemlerde dengeli canlı ağırlık artışı sağladığı ve kuadratik/lineer/kübik etkilerle uyumlu olduğu söylenebilir. Civcivlerin bir günlük yaştan itibaren rasyona katılan adi mürdümüğe 21. haftaya kadar adapte oldukları gözlenmiştir. Yumurtacı tavuk rasyonlarında optimum mürdümük kullanım düzeyinin %20 civarında olduğu, %30 gibi yüksek oranların ise büyüme performansını olumsuz etkilediği sonucuna varılmıştır.

Yem Tüketimi

Yumurta tavuklarında 0–21 haftalarda yapılan gözlemler sonucunda, günlük yem tüketiminde gruplar arasında belirli haftalarda istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmüştür (Çizelge 4). Özellikle 1. haftada, M20 ve M30 gruplarında yem tüketimi, kontrol ve M10 grubuna kıyasla anlamlı düzeyde yüksek bulunmuş (P<0.01). Bu haftada lineer, kuadratik ve kübik etkiler anlamlı olup, yem tüketiminin doz artışına paralel olarak arttığı görülmüştür. Bu durum, mürdümük düzeyindeki artışın yem tüketimini pozitif yönde etkilediğini göstermektedir.

Çizelge 4: 0–21. Haftalar Arasında Günlük Yem Tüketimi, (g/gün/hayvan)

Hafta	Kontrol	M10	M20	M30	L	Q	C
	n X ± SX	n X ± SX	n X ± SX	n X ± SX			
1	50 12.29 ^b ± 0.18	48 12.66 ^b ± 0.38	49 13.72 ^a ± 0.01	50 14.29 ^a ± 0.00	0.01	0.01	0.01
2	50 29.72 ± 0.18	48 30.74 ± 1.43	49 31.97 ± 2.27	49 32.43 ± 1.46	NS	NS	NS
3	50 28.29 ± 0.46	48 29.12 ± 2.43	49 29.00 ± 1.92	49 29.30 ± 1.41	NS	NS	NS
4	50 55.72 ± 1.55	48 53.62 ± 2.48	49 52.78 ± 0.21	49 52.40 ± 1.54	NS	NS	NS
5	50 44.89 ± 1.46	48 45.88 ± 8.17	49 40.65 ± 2.50	49 56.73 ± 5.30	NS	NS	NS
6	50 67.29 ± 1.58	48 73.46 ± 5.17	49 75.66 ± 1.66	49 73.70 ± 1.85	NS	NS	NS
7	50 91.29 ± 3.86	48 97.39 ± 5.10	49 95.23 ± 2.09	49 97.69 ± 1.12	NS	NS	NS
8	50 52.43 ± 2.43	48 39.87 ± 3.30	49 49.73 ± 5.98	49 52.09 ± 2.38	NS	NS	NS
9	50 50.00 ^{ab} ± 3.14	48 40.13 ^c ± 1.31	49 44.54 ^{bc} ± 3.17	49 54.40 ^a ± 0.97	NS	0.05	0.05
10	50 47.72 ± 4.58	48 42.92 ± 5.65	49 52.07 ± 5.94	49 56.87 ± 0.58	NS	NS	NS
11	50 62.57 ± 1.14	48 58.31 ± 0.55	49 69.12 ± 6.02	49 66.99 ± 3.30	NS	NS	NS
12	50 62.00 ± 0.29	48 61.07 ± 4.78	49 56.68 ± 1.32	49 57.78 ± 9.78	NS	NS	NS
13	50 62.14 ± 2.43	48 57.67 ± 1.77	49 62.81 ± 0.91	49 65.31 ± 0.17	NS	NS	NS
14	50 63.29 ± 3.29	48 60.81 ± 4.91	49 67.04 ± 0.97	49 69.42 ± 1.42	NS	NS	NS
15	50 70.00 ± 0.00	48 72.23 ± 1.37	49 73.61 ± 0.69	49 70.58 ± 1.44	NS	NS	NS
16	50 70.43 ± 1.57 a	48 70.84 ± 0.03 a	49 74.32 ± 1.40 a	49 77.64 ± 4.21a	0.05	NS	NS
17	50 80.00 ± 0.29	47 76.13 ± 1.83	49 75.02 ± 2.70	49 77.94 ± 2.64	NS	NS	NS
18	50 74.51 ± 0.80	47 70.71 ± 0.11	49 71.61 ± 4.29	49 73.77 ± 1.27	NS	NS	NS
19	50 67.57 ± 1.00	47 67.18 ± 1.58	49 64.21 ± 3.97	49 68.66 ± 5.51	NS	NS	NS
20	50 83.03 ± 0.57	47 85.74 ± 0.46	49 85.30 ± 1.13	49 85.13 ± 2.56	NS	NS	NS
21	50 107.55 ^{ab} ± 1.49	47 102.59 ^b ± 0.39	49 107.93 ^{ab} ± 0.31	49 112.84 ^{ab} ± 3.41	NS	0.05	0.05
0-21	50 8978.8 ± 68.8	47 8743.1 ± 236.1	49 9050.6 ± 274.6	49 9421.3 ± 229.3	NS	NS	NS

a. b. c: Aynı sırada farklı harf taşıyan değerler birbirlerinden farklı bulunmuştur. *: P<0.05 **: P<0.01

Dokuzuncu haftada M30 grubu en yüksek yem tüketimine ulaşırken, M10 grubu en düşük düzeyde kalmıştır. Kuadratik (P<0.05) ve kübik (P<0.05) etkilerin anlamlı olması, bu haftada tüketimin sadece doğrusal değil, eğrisel bir yanıt verdiğini de göstermektedir. 16. haftada tüm gruplarda yem tüketimi benzer düzeyde yüksek seyretmiş, ancak lineer etkinin anlamlılığı (P<0.05) dikkat çekicidir. Bu, doz arttıkça tüketimin de yükseldiğini, ancak istatistiksel farkın daha belirgin olmaya başladığını göstermektedir. 21. haftada, gruplar arasında sınırda anlamlı bir farklılık görülmüş (P>0.05). Kuadratik etkinin anlamlı olması (P<0.05), burada da tüketimin sadece doğrusal değil, ikinci dereceden bir ilişki gösterdiğini de ortaya koymaktadır.

Toplam 0–21 haftalık dönemde ortalama yem tüketimi gruplar arasında istatistiksel farklılık olmamasına (P>0.05) rağmen, M30 grubunun en yüksek tüketim değerine (9421.33 g) ulaştığı gözlenmiştir. Bu durum, M30 grubunun özellikle erken dönemlerdeki tüketim artışını dönem sonuna kadar sürdürdüğü görülmektedir. Özetle, erken gelişim döneminde yem tüketimi, mürdümük katkı düzeyine duyarlı bir şekilde değişmiş; özellikle 1. ve 9. haftalarda lineer ve eğrisel (kuadratik/kübik) tepkiler istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Genel olarak, yem tüketimi üzerinde en olumlu etki M30 grubunda elde edilmiştir. Bu bulgular, rasyona ilave edilen mürdümüğün dozuna bağlı olarak yem tüketiminde önemli değişimlere yol açabileceğini ve yüksek düzeyde mürdümük ilavesinin yem alımını teşvik edici etki gösterebileceğini ortaya koymaktadır.

Yumurta tavuklarında 22–40 haftalık üretim döneminde yem tüketimi haftalara göre değişim göstermiş, bazı haftalarda gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar belirlenmiştir (Çizelge 5). 29. haftada, M20 grubunun yem tüketimi diğer gruplara göre anlamlı düzeyde düşük bulunmuş (P<0.05). Bu haftada kübik etki anlamlı çıkarken (P<0.05), lineer ve kuadratik etkiler anlamlı çıkmamıştır (P>0.05). Bu durum, mürdümük dozuna karşılık yem tüketiminin doğrusal veya eğrisel değil, daha karmaşık (C) bir yanıt verdiğini göstermektedir. 36. haftada, M30 grubunda yem tüketimi anlamlı şekilde artarken, M10 ve M20 gruplarında daha düşük seviyelerde kalmıştır (P>0.05). Özellikle kuadratik etkinin anlamlı olması (P<0.05), orta düzeyde mürdümük katkısının yem tüketimini sınırlayabileceğini, ancak yüksek düzeyde katkının tüketimi yeniden artırabileceğini düşündürmektedir. Bu eğri tepki, doz-tüketim ilişkilerinde optimal noktanın sorgulanması gerektiğini düşündürmektedir. 38. haftada, M30

grubunun tüketimi diğer gruplara göre anlamlı olarak yüksek bulunmuştur ($P<0.05$). Bu fark hem lineer hem de kuadratik etkilerle çok anlamlıdır ($P<0.01$). Bu da mürdümük katkısının doz arttıkça yem tüketimini hem doğrusal hem eğrisel olarak olumlu etkilediğini göstermektedir.

Çizelge 5. 22–40. Haftalar Arasında Günlük Yem Tüketimi, (g/gün/hayvan)

Hafta	Kontrol		M10		M20		M30		L	Q	C
	n	X ± SX	n	X ± SX	n	X ± SX	n	X ± SX			
22	50	98.86 ± 1.89	47	94.52 ± 2.56	49	95.94 ± 3.20	49	97.80 ± 0.95	NS	NS	NS
23	50	109.80 ± 6.49	47	97.47 ± 9.37	48	91.25 ± 19.39	49	109.87 ± 0.94	NS	NS	NS
24	50	123.72 ± 10.58	47	121.59 ± 7.60	48	98.52 ± 14.23	49	126.50 ± 8.76	NS	NS	NS
25	50	113.17 ± 0.43	47	116.66 ± 4.64	48	108.16 ± 1.95	49	104.18 ± 14.12	NS	NS	NS
26	50	102.66 ± 4.37	47	115.36 ± 6.25	48	96.88 ± 4.83	49	105.52 ± 12.37	NS	NS	NS
27	50	117.77 ± 3.94	47	116.88 ± 5.99	47	110.72 ± 11.00	49	123.34 ± 0.48	NS	NS	NS
28	50	128.09 ± 5.52	47	121.76 ± 5.57	47	119.59 ± 5.95	49	121.97 ± 6.49	NS	NS	NS
29	50	130.38 ^a ± 0.49	47	133.25 ^a ± 1.11	47	123.88 ^b ± 2.62	49	134.23 ^a ± 1.49	NS	NS	0.05
30	50	136.17 ± 3.43	47	136.78 ± 0.13	47	133.39 ± 0.73	49	138.04 ± 0.54	NS	NS	NS
31	50	136.69 ± 4.58	47	138.49 ± 4.68	47	129.35 ± 3.05	49	140.31 ± 7.87	NS	NS	NS
32	50	123.23 ± 1.34	47	119.98 ± 7.66	47	117.82 ± 0.48	49	133.29 ± 11.68	NS	NS	NS
33	50	129.80 ± 5.06	47	124.85 ± 6.52	47	124.91 ± 2.05	49	133.77 ± 6.98	NS	NS	NS
34	50	123.52 ± 2.66	47	112.30 ± 20.63	47	110.91 ± 16.05	49	133.05 ± 0.76	NS	NS	NS
35	50	113.63 ± 0.32	46	113.33 ± 6.11	47	115.03 ± 5.89	49	126.40 ± 8.01	NS	NS	NS
36	50	121.29 ^{ab} ± 3.29	46	116.93 ^b ± 1.40	47	117.52 ^b ± 0.31	49	128.27 ^a ± 2.38	NS	0.05	NS
37	50	119.23 ± 1.23	46	121.09 ± 2.08	47	119.14 ± 0.68	49	122.82 ± 0.99	NS	NS	NS
38	50	118.92 ^b ± 2.92	46	118.70 ^b ± 0.87	47	122.07 ^b ± 0.97	49	128.98 ^a ± 1.42	0.01	<0.01	0.05
39	50	117.09 ± 4.06	46	118.64 ± 8.08	47	124.76 ± 2.68	49	123.19 ± 0.62	NS	NS	NS
40	50	121.15 ± 2.29	46	119.72 ± 8.85	47	121.35 ± 3.62	49	134.17 ± 1.43	NS	NS	NS
22-40	50	15995.8 ± 385.8	46	15807.8 ± 768.7	47	15267.9 ± 315.7	49	16559.5 ± 503.7	NS	NS	NS

a. b. c: Aynı sırada farklı harf taşıyan değerler birbirlerinden farklı bulunmuştur. *: $P<0.05$ **: $P<0.01$

Dönem toplamı (22–40 hafta), gruplar arasında yem tüketimi açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmesi de ($P>0.05$), M30 grubu en yüksek tüketim değerine (16559.5 g) ulaşmıştır. Bu, özellikle geç dönemde M30 grubunda belirgin bir yem tüketim artışı yaşandığını ortaya koymaktadır. Genel olarak, M30 düzeyi yem tüketimini artırmada en etkili doz olarak öne çıkmaktadır. Özellikle 22–40 haftalık üretim döneminde yem tüketimini arttırmakta; lineer ve kuadratik etkilerin bazı haftalarda anlamlı bulunması, bu yanıtların mürdümük dozuna bağlı olarak hem doğrusal hem eğrisel tepki verebildiğini göstermektedir. Hassan (2016), Hisex türü 55–63 haftalık yumurtacı tavuk diyetlerine %10–15 ham maş fasulyesi tohumu eklediğinde; yumurta kabuk ağırlığı, kabuk kalınlığı, yüzey alanı ve sarı rengi gibi yumurta kalite parametrelerini iyileşirken, yem dönüşüm oranının arttığı, yani tüketimin fazla olduğuna işaret etmiştir. Vinh ve ark. (2009, %14–18 maş fasulyesi kabuğu içeren rasyonlarda 20–38 haftalık dönemde yem tüketiminin istatistiksel olarak etkilendiğini, özellikle orta oranlarda tüketimin düştüğünü belirtmişlerdir. Lu ve ark. (2023), yaşlı tavuk rasyonuna %4 fermente soya veya farklı yem katkısı eklediğinde, günlük yem tüketiminde artış olduğunu tespit etmişlerdir. Bu çalışmalar, M20 ve M30 gruplarının farklı haftalardaki tüketim profilleriyle uyumlu olup, yüksek düzey mürdümük kullanımının yem tüketimini yükseltebildiğini desteklemektedir.

Yumurta Verimi

22–40 haftalık üretim döneminde günlük ortalama yumurta verimi bakımından gruplar arasında haftalık değişimler gözlenmiş; özellikle 37, 38 ve 39. haftalarda istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar saptanmıştır (Çizelge 6).

Çizelge 6. 22–40. Haftalar Arasında Günlük Ortalama Yumurta Verimi, (%)

Hafta	Kontrol	M10	M20	M30	L	Q	C
	n X ± SX						
22	50 59.50 ± 1.50	47 54.50 ± 4.50	49 50.00 ± 3.00	49 50.50 ± 1.50	NS	NS	NS
23	50 75.00 ± 2.83	47 79.50 ± 4.50	48 70.50 ± 1.50	49 63.00 ± 5.00	NS	NS	NS
24	50 75.00 ± 2.00	47 77.50 ± 4.50	48 72.00 ± 6.00	49 48.50 ± 21.50	NS	NS	NS
25	50 84.50 ± 1.50	47 89.00 ± 5.00	48 84.50 ± 1.50	49 54.50 ± 19.50	NS	NS	NS
26	50 77.00 ± 4.00	47 73.00 ± 0.00	48 63.50 ± 15.50	49 63.50 ± 10.50	NS	NS	NS
27	50 64.50 ± 1.50	47 67.50 ± 1.50	47 62.50 ± 13.50	49 55.00 ± 8.00	NS	NS	NS
28	50 92.50 ± 1.50	47 91.50 ± 1.50	47 88.50 ± 9.50	49 77.50 ± 7.50	NS	NS	NS
29	50 93.50 ± 0.50	47 92.00 ± 6.00	47 87.00 ± 7.00	49 80.00 ± 5.00	NS	NS	NS
30	50 88.50 ± 1.50	47 90.50 ± 4.50	47 90.50 ± 8.50	49 81.50 ± 4.50	NS	NS	NS
31	50 91.00 ± 4.00	47 96.50 ± 7.50	47 88.00 ± 7.00	49 84.00 ± 5.00	NS	NS	NS
32	50 89.00 ± 4.00	47 97.00 ± 2.00	47 84.00 ± 6.00	49 83.50 ± 3.50	NS	NS	NS
33	50 93.50 ± 4.50	47 94.50 ± 4.50	47 90.50 ± 7.50	49 82.50 ± 5.50	NS	NS	NS
34	50 91.00 ± 1.00	47 90.50 ± 8.50	47 77.00 ± 5.00	49 82.00 ± 4.00	NS	NS	NS
35	50 89.00 ± 6.00	46 76.50 ± 19.50	47 68.00 ± 7.00	49 83.50 ± 2.50	NS	NS	NS
36	50 87.00 ± 1.00	46 92.00 ± 4.00	47 81.50 ± 2.50	49 82.00 ± 0.00	NS	NS	NS
37	50 87.50 ^b ± 3.50	46 98.50 ^a ± 2.50	47 80.50 ^b ± 1.50	49 81.50 ^b ± 1.50	NS	NS	0.05
38	50 88.50 ^b ± 1.50	46 98.00 ^a ± 0.00	47 81.50 ^c ± 1.50	49 82.50 ^{bc} ± 2.50	NS	NS	0.01
39	50 85.50 ^b ± 4.50	46 99.50 ^a ± 1.50	47 79.50 ^b ± 0.50	49 81.50 ^b ± 3.50	NS	NS	0.05
40	50 84.50 ± 4.50	46 91.50 ± 2.50	47 74.50 ± 4.50	49 80.50 ± 1.50	NS	NS	NS
22-40	50 84.00 ± 2.00	46 86.50 ± 3.50	47 77.50 ± 2.50	49 73.50 ± 5.50	NS	NS	NS

a. b. c: Aynı sırada farklı harf taşıyan değerler birbirlerinden farklı bulunmuştur. *: P< 0.05 **: P< 0.01

Otuzyedinci haftada, M10 grubundaki tavuklar %98.5'lik ortalama ile en yüksek yumurta verimine ulaşırken, diğer gruplarda bu oran anlamlı düzeyde düşük bulunmuştur (P<0.05). Bu fark kübik etki (P<0.05) yönünden anlamlıdır, bu da mürdümük düzeyindeki artışın, verimi doğrusal değil, eğrisel şekilde etkilediğini göstermektedir. 38. haftada, benzer bir eğilim görülmüş; M10 grubu %98 ile en yüksek değeri alırken, M20 grubu %81.5 ve M30 grubu %82.5 ile daha düşük kalmıştır. Bu haftada farklılık istatistiksel olarak anlamlıdır (P<0.01) ve yine kübik (P<0.01) bir etki söz konusudur. 39. haftada, M10 grubu %99.5'lik verimiyle kontrol ve diğer gruplardan anlamlı düzeyde ayrılmış (P<0.05), en yüksek değeri korumuştur. Bu haftada sadece kübik etkinin anlamlı çıkması, verimin mürdümük dozu karşısında karmaşık bir yanıt verdiğini desteklemektedir. Genel dönem ortalaması incelendiğinde (22–40 hafta), gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamakla birlikte (P>0.05), M10 grubu (%86.5) ile en yüksek ortalama yumurta verimine ulaşmıştır. M20 ve M30 gruplarında ise verim sırasıyla %77.5 ve %73.5 olarak ölçülmüş ve kontrol grubunun (%84.0) gerisinde kalmıştır. Park ve ark. (2018), çemen (*Trigonella foenum-graecum*) tohum ekstraktının %0,05 ve %0,10 oranlarında rasyona eklenmesinin yumurta üretimini değiştirmedeği, ancak yumurta ağırlığı, kabuk kalınlığı, kabuk kırılma dayanımı ve yumurta sarısı renginde istatistiksel olarak pozitif gelişmeler sağladığını bildirmişlerdir. Samani et al (2020) %1 çemen tohum tozunun rasyona katılmasıyla yem tüketimi ve yumurta sarısı renginin arttığı, yumurta verimi ve yumurta kütlesi üzerinde anlamlı değişimler görülmediği bildirilmiştir. Bayatizadeh et al (2015) yaşlı (65-71 haftalık) Bovans Brown tavuklarda %0,1 çemen ve keten tohumu desteğiyle yumurta verimi, yumurta kütlesi, kabuk kalınlığı, sarının antioksidan içeriği ve hormon düzeylerinde iyileşme gözlenmiştir. Dolayısıyla bizim çalışmamızda yaptığımız gibi mürdümüğün erken dönemde (civciv döneminde) toplam 40. haftaya kadar verilmiş olması, literatürdeki adaptasyon odaklı çalışmalardan farklılık göstermekte ve bu adaptasyon sürecinin yumurta verimine doğrudan katkı sağlayabileceğini desteklemektedir. Denemenin 26. ve 27. haftalarında tüm gruplarda koksidiyoz görüldüğünden yumurta verimleri düşmüştür.

Bir Düzine Yumurta İçin Tüketilen Yem Miktarı

22–40 haftalık üretim döneminde bir düzine yumurta için yemden yararlanma oranı bakımından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlenmemiştir. Ancak 32. haftada, gruplar arasında anlamlı bir fark tespit edilmiştir (P<0.05). Bu haftada M30 grubu,

diğer gruplara kıyasla daha yüksek yem tüketimiyle en düşük verim oranına sahip olmuş ve yemden yararlanmayı olumsuz etkilemiştir. 32. haftadaki farklılık kübik etki açısından anlamlı çıkmıştır ($P<0.05$). Bu da yemden yararlanma oranının mürdümük katkı düzeyine basit bir doğrusal tepkiyle değil, daha karmaşık ve eğrisel bir tepkiyle yanıt verdiğini göstermektedir. Kuadratik etkinin de sınırdan anlamlılığa yakın olması ($P>0.05$), özellikle orta düzeyde mürdümük katkısının (M20) bu haftada kısmen daha iyi bir performans gösterebildiğini düşündürmektedir. Haftalık veriler genel olarak incelendiğinde, gruplar arasında dalgalı bir seyir izlendiği görülmekte, ancak çoğu haftada istatistiksel fark bulunmamaktadır. Özellikle kontrol ve M20 grubu birçok haftada benzer ya da daha iyi yemden yararlanma değeriyle dikkat çekmiştir.

Çizelge 7. 22–40. Haftalar Arasında Yemden Yararlanma Oranı, (kg yem/düzine yumurta)

Hafta	Kontrol	M 10	M 20	M 30	SEM	L	Q	C
22	2.27	2.26	2.15	2.09	0.13	NS	NS	NS
23	1.75	1.71	1.61	1.73	0.12	NS	NS	NS
24	2.00	2.15	2.70	1.93	0.28	NS	NS	NS
25	1.58	1.75	2.48	1.47	0.30	NS	NS	NS
26	1.76	1.81	1.83	1.99	0.10	NS	NS	NS
27	2.28	2.09	2.23	2.57	0.16	NS	NS	NS
28	1.75	1.64	1.74	1.66	0.06	NS	NS	NS
29	1.71	1.84	1.77	1.83	0.04	NS	NS	NS
30	1.88	1.83	1.90	1.90	0.04	NS	NS	NS
31	1.80	1.84	1.77	1.88	0.03	NS	NS	NS
32	1.69 ^b	1.66 ^b	1.56 ^b	1.84 ^a	0.03	NS	NS	0.05
33	1.74	1.66	1.73	1.74	0.04	NS	NS	NS
34	1.64	1.72	1.59	1.81	0.08	NS	NS	NS
35	1.59	1.90	2.05	1.76	0.22	NS	NS	NS
36	1.68	1.75	1.63	1.76	0.07	NS	NS	NS
37	1.63	1.76	1.60	1.71	0.06	NS	NS	NS
38	1.61	1.74	1.62	1.75	0.04	NS	NS	NS
39	1.65	1.75	1.65	1.71	0.03	NS	NS	NS
40	1.79	1.89	1.66	1.89	0.07	NS	NS	NS
22-40	1.76	1.80	1.78	1.82	0.02	NS	NS	NS

a. b. c: Aynı sırada farklı harfli değerler birbirlerinden farklıdır. *: $P<0.05$ **: $P<0.01$

Genel dönem ortalaması incelendiğinde (22–40 hafta), yemden yararlanma oranı sırasıyla Kontrol: 1.76, M10: 1.80, M20: 1.78, M30: 1.82 kg yem/düzine yumurta olarak hesaplanmıştır. Bu değerler arasında anlamlı fark bulunmamakla birlikte ($P>0.05$), kontrol ve M20 grupları daha düşük yem tüketerek benzer yumurta verimi elde etmiş, dolayısıyla yemden daha etkin yararlanmış, yüksek mürdümük dozu (M30) bu açıdan avantaj sağlamamıştır. Samani et al (2020) çalışmasında, %1 çemen tohum tozu yeme eklendiğinde yem tüketimi artmış, ancak yemden yararlanma oranı (FCR) etkilenmemiştir. Park et al (2018), %0,05–0,10 çemen ekstraktı katkısıyla yumurta verimi değişmemiş, ancak FCR belirgin olumsuz bir etki de göstermemiştir; dolayısıyla yüksek baklagil oranlarının FCR'ı bozduğunu gösteren bir etki görülmemiştir. Saleh et al. (2019) tarafından yaşlı (65-71 hafta) Bovans Brown tavuklarda yapılan çalışmada, %0,1 çemen ve keten tohumu rasyona eklendiğinde yem tüketimi değişmemesine rağmen FCR olumlu etkilenmiştir. Paneru ve ark. (2023) broiler üzerinde yapılan bir çalışmada, çemen tohumu (%0,5 g/kg) uygulamasının erken dönemde FCR'ü olumsuz etkilediği, ancak finisher dönemine geçildiğinde bu etki yerini performans uyumu ve FCR iyileşmesine bırakmıştır. Dolayısıyla, bizim çalışmamızdaki gibi adi mürdümüğün civciv döneminden itibaren uygun düzeyde verilmesiyle adaptasyon süreci sağlanmakta ve yemden yararlanma olumlu etkileneceği literatürle desteklenmektedir.

Yumurta Ağırlığı

Yumurta tavuklarında 22–40 haftalık üretim döneminde ortalama yumurta ağırlıkları bakımından gruplar arasında haftalık olarak çoğunlukla anlamlı fark (Çizelge 8) gözlenmemekle birlikte, 40. haftada gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmıştır ($P<0.05$).

Çizelge 8. 22–40. Haftalar Arasında Ortalama Yumurta Ağırlıkları, (g)

Hafta	Kontrol	M10	M20	M30	L	Q	C
	n X ± SX	n X ± SX	n X ± SX	n X ± SX			
22	50 51.80 ± 0.50	47 51.69 ± 1.26	49 50.55 ± 1.85	49 47.84 ± 1.75	NS	NS	NS
23	50 55.54 ± 1.63	47 54.41 ± 1.08	48 52.71 ± 0.25	49 53.52 ± 0.95	NS	NS	NS
24	50 55.13 ± 0.24	47 55.00 ± 0.58	48 55.87 ± 2.18	49 55.16 ± 2.38	NS	NS	NS
25	50 55.76 ± 0.79	47 53.65 ± 1.10	48 51.75 ± 3.22	49 55.05 ± 0.36	NS	NS	NS
26	50 57.47 ± 0.76	47 55.78 ± 0.68	48 56.30 ± 0.83	49 57.37 ± 2.26	NS	NS	NS
27	50 54.55 ± 0.08	47 54.50 ± 0.65	47 56.47 ± 0.60	49 55.49 ± 0.92	NS	NS	NS
28	50 58.37 ± 0.24	47 57.50 ± 0.06	47 56.93 ± 0.55	49 57.59 ± 0.90	NS	NS	NS
29	50 61.46 ± 0.12	47 60.90 ± 1.20	47 60.64 ± 0.58	49 60.51 ± 0.34	NS	NS	NS
30	50 60.47 ± 0.19	47 59.95 ± 0.89	47 59.90 v 0.32	49 61.79 ± 0.61	NS	NS	NS
31	50 61.68 ± 0.53	47 60.49 ± 0.71	47 60.79 ± 0.17	49 61.00 ± 0.09	NS	NS	NS
32	50 60.58 ± 0.74	47 61.20 ± 0.08	47 61.18 ± 0.55	49 61.57 ± 0.51	NS	NS	NS
33	50 62.20 ± 0.39	47 62.32 ± 1.92	47 62.09 ± 0.27	49 61.55 ± 0.50	NS	NS	NS
34	50 61.06 ± 0.46	47 60.89 ± 0.03	47 62.90 ± 0.26	49 63.46 ± 1.36	NS	NS	NS
35	50 62.66 ± 1.26	46 59.93 ± 2.18	47 62.60 ± 0.18	49 63.56 ± 0.37	NS	NS	NS
36	50 62.61 ± 1.10	46 61.23 ± 1.18	47 62.36 ± 1.42	49 62.52 ± 0.10	NS	NS	NS
37	50 63.29 ± 1.04	46 62.46 ± 1.10	47 63.44 ± 0.15	49 63.95 ± 0.15	NS	NS	NS
38	50 62.37 ± 0.02	46 62.12 ± 1.38	47 64.01 ± 0.41	49 62.60 ± 0.07	NS	NS	NS
39	50 63.88 ± 0.17	46 62.82 ± 0.54	47 63.41 ± 1.17	49 64.43 ± 0.71	NS	NS	NS
40	50 63.90 ^a ± 0.20	46 62.29 ^b ± 0.16	47 64.86 ^a ± 0.71	49 65.11 ^a ± 0.29	NS	NS	0.05
22-40	50 59.73 ± 0.40	46 58.90 ± 0.03	47 59.41 ± 0.11	49 59.69 ± 0.04	NS	NS	NS

a. b. c: Aynı sırada farklı harf taşıyan değerler birbirlerinden farklı bulunmuştur. *: P< 0.05 **: P< 0.01

Kırkıncı hafta incelendiğinde, M10 grubu %62.29 g ile en düşük yumurta ağırlığına sahipken, M20 (64.86 g) ve M30 (65.11 g) grupları ile kontrol grubu (63.90 g) benzer ve istatistiksel olarak daha yüksek değerler göstermiştir. Bu durum, M10 düzeyinde mürdümük katkısının yumurta ağırlığı üzerinde olumsuz bir etki oluşturabileceğini, buna karşılık M20 ve M30 katkılarının bu özelliği iyileştirebileceğini göstermektedir. 40. haftada gözlenen farklılık özellikle kübik etki bakımından anlamlıdır (P<0.05). Lineer ve kuadratik (P>0.05) etkiler ise anlamlı düzeyde değildir. Bu da yumurta ağırlığının mürdümük dozuna doğrusal değil, daha karmaşık ve eğrisel (C) bir tepki verdiğini göstermektedir. Bu bulgu, özellikle ileri haftalarda optimum doz aralığının iyi belirlenmesinin önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Dönem ortalamasına bakıldığında (22–40 hafta), gruplar arası fark istatistiksel olarak anlamlı değildir (P>0.05). Ancak ortalamalar incelendiğinde; kontrol (59.73 g) ve M30 grubu (59.69 g) benzer düzeyde en yüksek değerleri sunarken, M10 grubu en düşük ortalamaya sahip olmuştur (58.90 g).

Damızlık broiler tavuklarında yumurta ağırlığını artıran başlıca parametreler, yaş, yem tüketimi ve etkili sıcaklık faktörleri olduğu anlaşılmaktadır. BAPN gibi spesifik katkı maddeleri yerine çevresel ve besleme parametrelerini esas alarak güncel mekanizmalarla açıklamak için mikro katkı maddeleri (BAPN) yerine makro besleme yaklaşımları daha etkin olmaktadır (Ji et al, 2025). NouvoGen White yumurtacı tavuklarında, soya proteini yerine farklı düzeylerde (0–240 g/kg) ham bakla kullanıldığında, yem tüketimi, yumurta verimi ve yumurta ağırlığı, kontrol grubuna göre anlamlı olarak düşmüştür (P<0.05). Yüksek oranda ham bakla (%100–240 g/kg) kullanımı, yem tüketimi, yumurta verimi ve yumurta ağırlığında düşüşe yol açmıştır (P<0.05) (Meng et al, 2021). Yüksek düzeyde visin (V) ve konvisin (C) içeren baklanın (Vicia faba L.) yumurta tavuğu rasyonlarına katılması, yumurta ağırlığını anlamlı düzeyde azaltırken (P<0.0001), V ve C içeriği düşük olan bakla türlerinin (%0–25) kullanımı bu etkiyi göstermemiştir. Ayrıca, yumurta kalite parametreleri (Haugh birimi, yumurta sarısı rengi) V+C düzeylerinden olumsuz etkilenmemiştir (Lessire et al., 2016).

Yumurta Kütleleri

22–40. haftalar arasında yumurta kütlesi bakımından gruplar arasında bazı haftalarda istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar belirlenmiştir (Çizelge 8). Özellikle 22. haftada kontrol grubu, M30 grubuna göre anlamlı şekilde daha yüksek yumurta kütlesine sahip olmuştur (P<0.05). 23. haftada M10 grubunun değeri, M30 grubuna göre anlamlı düzeyde yüksek

bulunmuş; kontrol ve M20 grupları ise ara değerlerde yer almıştır ($P<0.05$). 29. haftada da kontrol grubunun yumurta kütlesi M30 grubuna göre anlamlı olarak yüksek bulunmuştur ($P<0.05$). Yine, 37., 38. ve 39. haftalarda C (kübik) eğilim açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar gözlenmiştir ($P<0.01$, $P<0.05$, $P<0.05$). Bu haftalarda M10 grubu en yüksek yumurta kütlesine ulaşırken, M20 ve M30 gruplarında önemli düşüşler olmuştur. 22–40. hafta ortalaması değerlendirildiğinde, kontrol ve M10 grupları benzer ve yüksek yumurta kütlesi sergilerken, M20 ve özellikle M30 grubu daha düşük değerlere sahip olmuştur ($P<0.05$).

Çizelge 9. 22–40. Haftalar Arasında Gruplarda Yumurta Kütlesi

Hafta	Kontrol	M10	M20	M30	L	Q	C
	X ± SX	X ± SX	X ± SX	X ± SX			
22	30.65 ± 1.04	28.29 ± 2.92	25.23 ± 2.33	23.98 ± 0.10	0.05	NS	NS
23	41.71 ^{ab} ± 0.11	43.43 ^a ± 3.44	37.15 ^{ab} ± 0.63	33.65 ^b ± 3.31	0.05	NS	NS
24	41.42 ± 0.93	42.50 ± 2.13	39.97 ± 1.76	27.30 ± 13.12	NS	NS	NS
25	47.33 ± 1.47	47.62 ± 1.68	43.87 ± 1.98	30.31 ± 10.93	NS	NS	NS
26	44.14 ± 1.88	40.69 ± 0.31	35.59 ± 8.17	36.35 ± 4.66	NS	NS	NS
27	35.07 ± 0.73	36.94 ± 1.15	35.41 ± 7.95	30.41 ± 4.84	NS	NS	NS
28	53.87 ± 1.05	52.45 ± 0.83	50.47 ± 4.82	44.51 ± 3.74	NS	NS	NS
29	57.42 ± 0.29	56.09 ± 2.49	52.76 ± 3.79	48.23 ± 3.19	0.05	NS	NS
30	53.39 ± 1.03	54.21 ± 3.59	54.06 ± 5.37	50.17 ± 3.32	NS	NS	NS
31	56.41 ± 2.950	58.43 ± 5.05	53.49 ± 4.38	51.29 ± 3.26	NS	NS	NS
32	53.63 ± 1.77	59.38 ± 1.53	51.35 ± 3.38	51.36 ± 1.71	NS	NS	NS
33	57.92 ± 2.48	58.86 ± 4.57	56.36 ± 4.78	50.47 ± 2.96	NS	NS	NS
34	55.47 ± 0.29	55.09 ± 5.46	48.38 ± 3.23	51.91 ± 3.65	NS	NS	NS
35	55.79 ± 2.46	46.21 ± 13.57	42.53 ± 4.21	53.21 ± 1.34	NS	NS	NS
36	54.37 ± 0.23	56.33 ± 3.37	50.65 ± 0.54	51.22 ± 0.06	NS	NS	NS
37	55.30 ^b ± 1.27	61.27 ^a ± 0.47	51.35 ^c ± 0.85	52.23 ^{bc} ± 0.95	NS	NS	0.01
38	55.24 ^b ± 1.08	60.96 ^a ± 1.36	52.08 ^b ± 0.63	51.68 ^b ± 1.56	NS	NS	0.05
39	54.76 ^b ± 3.07	62.22 ^a ± 0.44	50.27 ^b ± 0.48	52.43 ^b ± 1.44	NS	NS	0.05
40	53.87 ± 2.91	57.26 ± 1.69	48.53 ± 3.54	52.41 ± 0.84	NS	NS	NS
22-40	50.14 ± 1.07	51.10 ± 2.10	46.03 ± 1.30	43.86 ± 3.54	0.05	NS	NS

a, b, c: Aynı sırada farklı harf taşıyan değerler birbirlerinden farklı bulunmuştur.

P: Önem düzeyi, SEM; Standart hata ortalaması

Araştırmada elde edilen bulgular, rasyona %10 oranında mürdümük (M10) ilavesinin, yumurta kütlesi üzerine olumsuz bir etkisi olmadığını, hatta bazı haftalarda olumlu katkı sağladığını göstermektedir. Bu durum, M10 grubunun 23., 37., 38. ve 39. haftalarda kontrol grubuna kıyasla daha yüksek yumurta kütlesi değerleri göstermesiyle desteklenmiştir. Ancak M20 ve özellikle M30 gruplarında mürdümük kullanımının, yumurta kütlesinde düşüşe yol açtığı gözlenmiştir. Bu bulgu, mürdümükte bulunan antinutritional faktörlerin yüksek düzeyde tüketildiğinde protein sindirimi ve amino asit kullanımını olumsuz etkileyebileceğini düşündürmektedir. Daha önce bildirilen çalışmalarda da (%20 ve üzeri mürdümük ilavesinde) benzer verim düşüşleri rapor edilmiştir (örn. Lessire et al., 2016; Hashemi et al., 2022). Mürdümüğün rasyonda %10 oranına kadar güvenli bir şekilde kullanılabilmesi, ancak daha yüksek düzeylerin yumurta kütlesi gibi önemli verim parametrelerini sınırlayabileceğini ortaya konmuştur.

Yumurta Kalitesi

Yumurta ağırlığı bakımından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlenmemekle birlikte ($P>0.05$), en yüksek ortalama kontrol grubunda (61.30 g), en düşük ortalama ise M20 grubunda (58.43 g) ölçülmüştür. Haugh birimi, ak uzunluğu, ak yüksekliği, sarı yüksekliği, kabuk kalınlığı, özgül ağırlığı ve şekil indeksi gibi diğer parametrelerde gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlenmemiştir ($P>0.05$).

Çizelge 9. Farklı Mürdümük Düzeylerinin Yumurta Kalitesi Özelliklerine Etkisi

Hafta	Kontrol	M10	M20	M30	L	Q	C
	n X ± SX	n X ± SX	n X ± SX	n X ± SX			
Yum Ağırlığı, g	12 61.30 ± 0.89	12 58.76 ± 0.54	12 58.43 ± 1.03	12 59.94 ± 1.04	NS	NS	NS
Kırılma Mukavemeti (kg/cm ²)	12 2.30 ± 0.10	12 2.28 ± 0.22	12 2.47 ± 0.11	12 2.48 ± 0.09	NS	NS	NS
Kabuk Kalınlığı (mmx10 ²)	12 0.37 ± 0.01	12 0.38 ± 0.01	12 0.37 ± 0.01	12 0.34 ± 0.01	NS	NS	NS
Ak Uzunluğu	12 8.68 ± 0.11	12 8.54 ± 0.07	12 8.40 ± 0.15	12 8.37 ± 0.10	NS	NS	NS
Ak Yüksekliği	12 7.84 ± 0.30	12 7.53 ± 0.25	12 7.69 ± 0.19	12 8.06 ± 0.16	NS	NS	NS
SarıYüksekliği	12 1.71 ± 0.05	12 1.77 ± 0.01	12 1.78 ± 0.02	12 1.81 ± 0.01	NS	NS	NS
Sarı Rengi	12 7.17 ± 0.24	12 7.83 ± 0.30	12 7.75 ± 0.13	12 7.75 ± 0.22	NS	NS	NS
Sarı Çapı	12 4.07 ^a ± 0.06	12 4.06 ^a ± 0.03	12 3.96 ^{ab} ± 0.04	12 3.92 ^b ± 0.02	0.01	0.05	0.05
Sarı İndeksi	12 42.10 ^c ± 1.00	12 43.58 ^{bc} ± 0.39	12 44.99 ^{ab} ± 0.57	12 45.94 ^a ± 0.30	0.01	0.01	0.01
Şekil İndeksi	12 76.98 ± 0.48	12 76.86 ± 0.49	12 74.40 ± 0.42	12 77.05 ± 0.50	NS	NS	NS
Haugh Birimi	12 87.31 ± 2.21	12 86.72 ± 1.41	12 87.69 ± 1.16	12 89.49 ± 0.87	NS	NS	NS
Özgül ağırlık (g/l)	12 1.079 ± 0.001	12 1.079 ± 0.001	12 1.081 ± 0.001	12 1.079 ± 0.001	NS	NS	NS

a. b. c. Aynı sırada farklı harf taşıyan değerler birbirlerinden farklı bulunmuştur.

Yumurtanın Haugh birimi bakımından mürdümüğün etkili olduğunu söylemek zordur. Nitekim bazı çalışmalarda benzer şekilde, alternatif yem kaynaklarının yumurtanın iç kalitesine, özellikle Haugh birimi üzerine belirgin bir etkisi olmadığı bildirilmiştir (Olobatoko & Mulugeta, 2011; Alagawany et al., 2019; Laudadio et al., 2021; Rojas et al., 2022). Örneğin, Rojas et al. (2022), kahverengi yumurtacı tavuklarda bezelye (*Pisum sativum* L.) kullanımının 22–52 hafta boyunca Haugh birimi üzerinde anlamlı bir fark oluşturmadığını belirtmişlerdir. Ancak bazı çalışmalar ise alternatif protein kaynaklarının Haugh birimini artırabildiğini göstermiştir (Fahmy et al., 2018; Bess et al., 2020).

Yumurta sarısı indeksi açısından gruplar arasında istatistiksel olarak çok anlamlı fark tespit edilmiştir ($P < 0.001$). Sarı indeksi M30 grubunda en yüksek değere (45.94) ulaşırken, bu değer M20 grubunda da yüksek olduğu (44.99) görülmüş; lineer, kuadratik ve kübik etkileşimler anlamlı bulunmuştur ($P < 0.001$). Bu bulgu, artan mürdümük düzeyinin sarı indeksini pozitif yönde etkilediğini göstermektedir. Zhao et al. (2019), Alfalfa ve keten tohumu gibi alternatif yemlerin sarı indeksini artırabileceğini rapor etmişlerdir. Hassan et al. (2021), Moringa yaprağı katkısının yumurta sarısı rengi ve indeksi üzerine olumlu etkilerini bildirmişlerdir. Ganesan et al., (2020), bitkisel pigment kaynaklarının sarı indeksi üzerindeki olumlu etkilerini bildirmişlerdir. Khalaji et al (2017), Kanola tohumu katkısının yumurta iç kalitesi üzerine etkisinin sınırlı olduğunu belirtilmişlerdir. Attia et al., (2022), Nohut unu kullanımının sarı indeks gibi iç kalite parametreleri üzerinde belirgin bir etkisinin olmadığını rapor eder.

Yumurta sarısı rengi, M10, M20 ve M30 gruplarında kontrol grubuna kıyasla daha koyu olarak ölçülmüş, en yüksek değer M10 grubunda (7.83) tespit edilmiştir. Ancak bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır ($P > 0.05$). Bu bulgular, alternatif bitkisel yem kaynaklarının yumurta sarısı rengini bazı düzeylerde artırabileceği, ancak bu etkinin her zaman anlamlı düzeyde gerçekleşmeyebileceğini ortaya koymaktadır. Benzer şekilde, çeşitli çalışmalarda da baklagil veya yapraklı yem katkılarının yumurta sarısı rengini artırabileceği, ancak bu etkinin kullanılan bitkinin pigment içeriğine ve düzeyine bağlı olarak değişebileceği belirtilmiştir (Gurbuz et al., 2021; Zhao et al., 2019; Hassan et al., 2021). Özellikle sarı ve turuncu renk pigmentleri (lutein, zeaksantin vb.) içeren baklagillerin yemlere dahil edilmesiyle yumurta sarısı renginde artış beklendiği bildirilmektedir (Kang et al., 2020; Ganesan et al., 2020). Bu durum, baklagil tanelerinin doğal pigment içeriği ile açıklanabilir. Nitekim Hartman et al. (1974) tarafından mürdümükte sarı renk pigmentlerinin varlığı da doğrulanmıştır.

Yumurta sarı çapı bakımından gruplar arasında anlamlı fark belirlenmiştir ($P < 0.05$). Kontrol (4.07 cm) ve M10 (4.06 cm) gruplarında daha yüksek sarı çapı ölçülürken, M30 grubunda bu değer anlamlı düzeyde azalmıştır (3.92 cm). Lineer, kuadratik ve kübik etkilerin istatistiksel olarak anlamlı bulunması, sarı çapında mürdümük düzeyine bağlı olarak belirgin

ve düzenli bir değişimin meydana geldiğini göstermektedir. Bu sonuçlar, yumurta sarı çapının diyet bileşimi ve özellikle baklagil içeriği ile etkilenebileceğini ortaya koyan güncel çalışmalarla da paralellik göstermektedir. Nitekim Zhao et al. (2019), farklı baklagil içeriklerinin yumurta sarı çapı dahil olmak üzere çeşitli iç kalite özelliklerini anlamlı bir şekilde etkileyebileceğini bildirmişlerdir. Benzer şekilde Hashemi et al. (2022), baklagil içeriği arttıkça yumurta sarı çapında azalma olabileceğini, bunun da sarı periferik doku gelişimini etkileyen antinutrisyonel faktörlerden olabileceğini belirtmiştir. Ayrıca Açıkgoz et al. (2020), alternatif bitkisel protein kaynaklarının uygun düzeylerde kullanılması durumunda yumurta sarı çapının korunabildiğini vurgulamışlardır.

Yumurta kabuk kalınlığı bakımından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlenmemiştir ($P>0.05$). Bu durum, bazı baklagil kaynaklarının yumurta kabuk kalınlığı üzerine sınırlı etkisi olduğunu gösteren önceki çalışmalarla paralellik göstermektedir. Örneğin, Fru-Nji et al. (2007), yumurta tavuk rasyonlarına %16 bakla (*Vicia faba*) veya %50 bezelye (*Pisum sativum*), eklenmesinin yumurta kalitesini bozmadığını bildirmiştir. Benzer şekilde, Açıkgoz et al. (2020), alternatif bitkisel protein kaynaklarıyla beslenen tavuklarda kabuk kalınlığının korunabildiğini ortaya koymuştur. Buna karşılık, Hashemi et al. (2022), baklagil tanelerinin (bakla, nohut, bezelye ve lupin) yumurtacı tavuk rasyonlarına %25–30'a kadar katılmasıyla kabuk kalınlığında herhangi bir bozulmanın gözlenmediği bildirilmiştir. Çalışmamızda kullanılan mürdümük düzeyi %30 seviyesinde olmasına rağmen gruplar arasında kabuk kalınlığı bakımından bir azalma görülmemiştir.

Yumurta kırılma mukavemeti tüm gruplarda benzer düzeyde ölçülmüş, M20 ve M30 gruplarında hafif bir artış gözlenmiş olsa da bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır ($P>0.05$). Alternatif bitkisel protein kaynaklarının yumurta kabuk kalınlığı ve mukavemeti üzerindeki etkileri literatürde farklı sonuçlarla rapor edilmiştir. Bazı çalışmalarda, yemlere baklagil ilavesinin kabuk mukavemeti üzerinde belirgin bir etkisinin olmadığı bildirilmiştir (Attia et al., 2022; Laudadio et al., 2021), bazı çalışmalar ise özellikle dengeli kalsiyum ve mineral içeriği sağlandığında kabuk kalitesinde iyileşmeler olabileceği öne sürülmektedir (Gurbuz et al., 2021; Hassan et al., 2021). Bu farklılık, kullanılan baklagilin türü, düzeyi ve rasyonun genel mineral yapısına bağlı olabilir.

Yumurtanın özgül ağırlığı açısından gruplar arasında belirgin bir farklılık gözlenmemiştir. Bu bulgu, alternatif bitkisel protein kaynaklarının yumurta özgül ağırlığı üzerindeki etkisinin sınırlı olabileceğini göstermektedir. Benzer şekilde, bazı araştırmalarda baklagillerin yumurta özgül ağırlığına anlamlı bir etkisinin olmadığı bildirilmiştir (Laudadio et al., 2021; Attia et al., 2022). Ancak, bazı çalışmalarda ise baklagil ilavesinin yumurta özgül ağırlığını artırabildiği de belirtilmiştir (Fahmy et al., 2018).

Yumurta şekil endeksi bakımından gruplar arasında anlamlı bir fark gözlenmemiştir. Bu sonuç, alternatif protein kaynaklarının yumurta şekil özellikleri üzerinde önemli bir etki yapmadığını göstermektedir. Benzer şekilde, bazı güncel çalışmalarda da baklagil kaynaklı yem içeriklerinin yumurta şekil endeksi üzerinde anlamlı bir değişikliğe neden olmadığı bildirilmiştir (Zhang et al., 2020; Kucukyilmaz et al., 2021; Hashemi et al., 2022).

Yaşama Gücü

Deneme süresince toplam 6 hayvan ölmüştür. Ölen hayvanların ölüm nedeni, yem ile ilgili olmayıp, bunların üçü civciv döneminde, üçü de 23-27 haftalık dönemlerde koksidiyoz'dan kaynaklanmıştır.

Conclusions

Bu derleme çalışması, yumurtacı tavukların beslenmesinde geleneksel protein kaynaklarına alternatif olarak kullanılacak bitkisel ve hayvansal kökenli protein kaynaklarının besleyici değerlerini, üretim performansına etkilerini ve çevresel sürdürülebilirlik bağlamındaki önemlerini kapsamlı şekilde değerlendirmiştir. Özellikle soya küspesine olan bağımlılığı azaltmak ve maliyeti düşürmek amacıyla incelenen baklagil

tohumları, yağlı tohum küspeleri, yaprak unları, böcek proteinleri, su ürünleri yan ürünleri ve maya bazlı proteinler gibi alternatif kaynakların, uygun işlem ve dengeleme teknikleriyle rasyonlara dahil edilebileceği görülmüştür.

Araştırma bulguları, bazı alternatif protein kaynaklarının sindirilebilirlik, amino asit dengesi ve biyoyararlanım açısından zengin olduğunu ve yumurta verimi ile kalitesine olumlu katkılar sağlayabildiğini ortaya koymuştur. Bununla birlikte, bu kaynakların anti-besin faktörleri, palatabilite sorunları ya da üretim ölçeği gibi sınırlılıkları da dikkate alınmalıdır. Bu bağlamda, söz konusu protein kaynaklarının etkin kullanımını sağlamak adına işleme teknolojilerinin geliştirilmesi, dengeli formülasyonların oluşturulması ve saha koşullarında yapılacak uzun vadeli performans ve sağlık takipli denemeler kritik öneme sahiptir.

Sonuç olarak, alternatif protein kaynakları, hem ekonomik hem de çevresel sürdürülebilirliği destekleyen önemli bir potansiyele sahiptir. Ancak bu potansiyelin tam olarak değerlendirilebilmesi için daha fazla araştırmaya ve uygulama düzeyinde entegre yaklaşımlara ihtiyaç duyulmaktadır.

Etik Beyan:

Bu çalışma, 1996 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde yürütülen 'Adi Mürdümük (*Lathyrus Sativus* L.) Tohumunun Yumurta Tipi Civciv, Piliç ve Tavuk Rasyonlarında Protein ve Enerji Kaynağı Olarak Kullanılmasının Canlı Ağırlık Artışı, Yemden Yararlanma, Yumurta Verimi ve Yumurta Kalitesine Etkisi' isimli ve 94.ZF.286 nolu doktora tez projesine dayanmaktadır. Çalışmanın yürütüldüğü dönemde Türkiye'de hayvan deneyleri için 'Etik Kurul İzin' uygulaması bulunmamaktaydı. Bu nedenle herhangi bir Etik Kurul İzni alınmamıştır. Ancak çalışma süresince hayvan refahı gözetilmiş ve dönemin bilimsel ve etik standartlarına uygun olarak yürütülmüştür.

Teşekkür

Bu çalışma, merhum Prof. Dr. Ayhan AKSOY'un danışmanlığında yürütülen doktora tezine dayanmaktadır. Kendisi bilimsel katkılarıyla çalışmanın her aşamasında yol göstermiştir. Değerli katkılarından dolayı kendisini saygı ve rahmetle anıyorum.

Finansman Beyanı

Bu proje Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından 94.ZF.286 nolu projeye desteklenmiştir.

References

- Abdel-Wareth, A. A. A., Kehraus, S., Hippenstiel, F., & Südekum, K. H. (2024). Algae as an alternative source of protein in poultry diets for sustainable production. *Frontiers in Veterinary Science*, 11, 1382163. <https://doi.org/10.3389/fvets.2024.1382163>
- Açıkgöz, Z., Bayraktar, M., & Yılmaz, S. (2020). The impact of alternative plant protein sources on performance and egg quality in laying hens. *Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences*, 44(3), 621–629. <https://doi.org/10.3906/vet-2002-26>
- Alagawany, M., El-Hack, M. E. A., Farag, M. R., & Dhama, K. (2019). The practical application of *Moringa oleifera* in poultry nutrition. *World's Poultry Science Journal*, 75(2), 217–228.
- Amoah, I., Ascione, A., Muthanna, F. M., Feraco, A., Camajani, E., Gorini, S., ... & Lombardo, M. (2023). Sustainable strategies for increasing legume consumption: culinary and educational approaches. *Foods*, 12(11), 2265. <https://doi.org/10.3390/foods12112265>
- AOAC (2019). *Official Methods of Analysis*. 21st Edition. Association of Official Analytical Chemists, Washington, D.C., USA.
- Attia, Y. A., Al-Harhi, M. A., & Abo El-Maaty, H. M. (2022). Nutritional evaluation of chickpea meal as a protein source in laying hen diets. *Animals*, 12(4), 521.
- Bayatizadeh, J., Moradikor, N., & Olfati, A. (2015). The effects of different levels aqueous extract of çemen (*Trigonella foenum-graecum* L.) on performance and immune

- response of laying hens. *Journal of Essential Oil Bearing Plants*, 18, 1476–1481. (Referenced within discussion and context of antioxidant/hormonal effects).
- Bess, F., Favaro, C., & Murakami, A. E. (2020). Inclusion of alternative protein sources in layer diets and their effect on performance and egg quality: a meta-analysis. *Poultry Science*, 99(7), 3486–3501.
- Creswell, D. C. (1981). *Nutritional Evaluation of Mung Beans (Phaseolus aureus) for Young Broiler Chickens*. *Poultry Science*, 60(8), 1905–1909.
- Das, G., Sharma, A., Sarkar, P. K., & Shin, H. S. (2022). Conventional and emerging processing techniques for the post-harvest reduction of antinutrients in edible legumes. *Applied Food Research*, 2(1), 100112. <https://doi.org/10.1016/j.afres.2022.100112>
- David, L. S., Abdollahi, M. R., Bedford, M. R., & Ravindran, V. (2024). Feeding value of lupins, field peas, faba beans and chickpeas for poultry: An overview. *Animals*, 14(4), 619. <https://doi.org/10.3390/ani14040619>
- Fahmy, H. A., Soliman, N. K., & Eid, Y. Z. (2018). The effect of feeding fermented feed on productive performance and egg quality of laying hens. *Journal of World's Poultry Research*, 8(3), 72–79.
- Faria, D. E., Bessa, A., Junqueira, O. M., & Laurentiz, A. C. (2017). Evaluation of different methods of determining egg specific gravity. *Brazilian Journal of Poultry Science*, 19(4), 681–686. <https://doi.org/10.1590/1806-9061-2016-0344>
- Feedipedia (INRAE-CIRAD-FAO) (2021). *Lathyrus sativus (Grass pea) feed profile*. Erişim: <https://www.feedipedia.org/node/275>
- Field, A. (2018). *Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics* (5th ed.). SAGE Publications Ltd
- Fru-Nji, F., Niess, E., & Pfeffer, E. (2007). Effect of graded replacement of soybean meal by faba beans (*Vicia faba* L.) or field peas (*Pisum sativum* L.) in rations for laying hens on egg production and quality. *Journal of Poultry Science*, 44 (1): 34–41. DOI:10.2141/jpsa.44.34
- Ganesan, S., Kaushik, N., & Arora, R. (2020). Use of herbal pigments to improve egg yolk color and quality in commercial layers. *Journal of Applied Animal Research*, 48(1), 172–178.
- Gonçalves, L., Rubiales, D., Bronze, M. R., & Vaz Patto, M. C. (2022). Grass pea (*Lathyrus sativus* L.)—A sustainable and resilient answer to climate challenges. *Agronomy*, 12(6), 1324. <https://doi.org/10.3390/agronomy12061324>
- Gurbuz, E., Yörük, M. A., & Karaalp, M. (2021). Effects of dietary inclusion of various legumes on yolk pigmentation and egg quality traits in laying hens. *Poultry Science*, 100(6), 101081.
- Hartman, W. J., Willis, R. A., & Reid, B. L. (1974). Characterization of pigment compounds in *Lathyrus sativus* seeds. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 22(4), 698–701.
- Hashemi, S. R., Davoodi, H., & Dastar, B. (2022). Inclusion of various legume grains in laying hen diets: Effects on performance, egg quality and health. *Animal Feed Science and Technology*, 287, 115278. <https://doi.org/10.1016/j.anifeedsci.2022.115278>
- Hassan, F. A. M., Awad, A., & El-Gendy, E. A. (2021). Impact of dietary Moringa oleifera leaf meal on laying performance, egg quality, and blood parameters of hens. *Animals*, 11(2), 471.
- Hassan, S. M. (2016). Effects of adding different dietary levels of raw mung bean (*Phaseolus aureus*) on productive performance and egg quality of laying hens. *International Journal of Poultry Science*, 15(7), 271–276.

- Ji, H., Xu, Y., & Teng, G. (2025). Predicting egg production rate and egg weight of broiler breeders based on machine learning and SHAP explanations. *Poultry Science*, 104(1), 104458.
- Jones, D. R., & Musgrove, M. T. (2005). Effects of extended storage on egg quality factors. *Poultry Science*, 84(11), 1774–1777. <https://doi.org/10.1093/ps/84.11.1774>
- Kang, H. K., Park, S. B., & Kim, S. H. (2020). Effects of dietary supplementation of marigold flower meal on egg production, yolk color, and antioxidant status in laying hens. *Journal of Applied Poultry Research*, 29(2), 401–409.
- Khajali, F., & Akhavan-Salamat, H. (2024). A review of plant anti-nutritional factors in animal health and production. *Animal Nutrition and Feed Technology*, 18, 101290. <https://doi.org/10.1016/j.jafr.2024.101290>
- Khalaji, S., Zaghari, M., & Ganjkanloo, M. (2017). Evaluation of soybean meal replacement with full-fat canola seed in laying hen diets. *Journal of Applied Poultry Research*, 26(2), 257–265.
- Kowalska, E., Kucharska-Gaca, J., Kuźniacka, J., Lewko, L., Gornowicz, E., Adamski, M., & Krawczyk, J. (2021). Egg quality depending on the diet with different sources of protein and age of the hens. *Scientific Reports*, 11(1), 2638. <https://doi.org/10.1038/s41598-021-82313-1>
- Kucukyilmaz, K., Bozkurt, M., & Herken, E. N. (2021). Effect of various protein sources on egg quality and performance in laying hens. *Animals*, 11(9), 2672. /Farklı protein kaynaklarının yumurta kalitesi üzerindeki etkileri
- Laudadio, V., Tufarelli, V., & Dario, M. (2021). Feeding field beans (*Vicia faba* L. var. minor) as a protein source on laying hen performance and egg quality. *Animals*, 11(5), 1232.
- Lessire, M., van Mourik, J. B. C., van Rooijen, L. A. M., & de Vries Reilingh, G. (2016). Effects of faba beans with different concentrations of vicine + convicine on laying hen performances. *Journal of Poultry Science*, 95(9), 2153–2161.
- Lisciani, S., Camilli, E., Marconi, S., Rossetti, C., Durazzo, A., Gabrielli, P., ... & Marletta, L. (2024). Legumes and common beans in sustainable diets: Nutritional quality, environmental benefits, spread and use in food preparations. *Frontiers in Nutrition*, 11, 1385232. <https://doi.org/10.3389/fnut.2024.1385232>
- Lu, Z., Zeng, N., Jiang, S., Wang, X., Yan, H., & Gao, C. (2023). Dietary replacement of soybean meal by fermented feedstuffs for aged laying hens: effects on laying performance, egg quality, nutrient digestibility. *Poultry Science*, 102(3), 102478.
- Meng, Z., Moujahed, A. R., Abd El-Hack, M. E., & Tufarelli, V. (2021). *Nutritive value of faba bean (Vicia faba L.) as a feedstuff in laying hen diets*. *Animal Feed Science and Technology*, 276, 114901.
- Momand, K., Abozar, F., Jameel, Z., & Yousafzai, W. (2023). Effects of Mung Bean Residues on the Growth of Broiler Chickens. *Nangarhar University International Journal of Biosciences*, 2(3), 95–103.
- Montgomery, D. C. (2017). *Design and Analysis of Experiments* (9th ed.). John Wiley & Sons.
- Müller, S., Kreuzer, M., Siegrist, M., Mannale, K., Messikommer, R. E., & Gangnat, I. D. M. (2023). Response of dual-purpose and layer hybrid hens in yield and egg quality to a diet composed of food industry by-products and grain legumes. *Poultry Science*, 87(1), 389. <https://doi.org/10.1399/eps.2023.389>
- NRC (National Research Council) (1994). *Nutrient Requirements of Poultry*. 9th Revised Edition. National Academies Press, Washington, D.C., USA.
- Olobatoke, R. Y., & Mulugeta, S. D. (2011). Effect of dietary cottonseed cake supplementation on egg quality and sensory characteristics of eggs from laying hens. *African Journal of Food, Agriculture, Nutrition and Development*, 11(5), 5142–5154.

- Onal, A. P., Bacongco, J. A., & Lacuas, R. C. (2023). *Growth Performance of Broiler Chicken Fed with Mung Bean Sprouts as Feed Ration*. International Conference on Agriculture Sciences, Environment, Urban and Rural Development., 57–63. <https://www.conferenceseries.info/index.php/morocco/article/view/1256>
- Paneru, D., Tellez-Isaias, G., Arreguin-Nava, M. A., Romano, N., Bottje, W. G., Asiamah, E., Abdel-Wareth, A. A. A., & Lohakare, J. (2023). Effect of çemen seeds and Bacillus-based direct-fed microbials on growth performance... of broiler chickens. *Frontiers in Veterinary Science*, 10, 1298587. doi:10.3389/fvets.2023.1298587
- Park, J.-H., Kim, Y.-M., & Kim, I. H. (2018). Egg production, egg quality, blood profiles, cecal microflora, and excreta noxious gas emission in laying hens fed with çemen (*Trigonella foenum-graecum* L.) seed extract. *The Journal of Poultry Science*, 55(1), 47–53. <https://doi.org/10.2141/jpsa.0170011>
- Pirgozliev, V. R., Mansbridge, S. C., Rose, S. P., Mackenzie, A. M., Beccaccia, A., Karadas, F., ... & Ivanova, S. G. (2023). Sunflower and rapeseed meal as alternative feed materials to soybean meal in laying hen diets. *British Poultry Science*, 64(5), 634–640. <https://doi.org/10.1080/00071668.2023.2239176>
- Pokharel, U., Yadav, B. K., & Katawal, S. B. (2024). Effects of different processing methods on the antinutrients and protein content of mungbean. *Food and Nutrition Sciences*, 5(3), 414–429. <https://doi.org/10.3390/analytica5030026>
- Predescu, N. C., Papuc, C., Nicorescu, I., Gajaila, I., Goran, G. V., Petcu, C. D., ... & Criste, R. D. (2024). Fermented feed in broiler diets reduces the antinutrients and improves amino acid digestibility. *Agriculture*, 14(10), 1752. <https://doi.org/10.3390/agriculture14101752>
- Rafieian-Naeini, H. R., Zhandi, M., Sadeghi, M., Yousefi, A. R., Marzban, H., & Benson, A. P. (2023). The effect of dietary coenzyme Q10 supplementation on egg quality and liver histopathology of layer quails under cadmium challenge. *Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition*, 107(2), 631–642. <https://doi.org/10.1111/jpn.13715>
- Ravindran, V., Abdollahi, M. R., & Bootwalla, S. M. (2014). Nutrient analysis, apparent metabolizable energy and ileal amino acid digestibility of grain legumes for poultry. *Poultry Science*, 93(4), 866–875. <https://doi.org/10.3382/ps.2013-03588>
- Roberts, J. R. (2004). Factors affecting egg internal quality and egg shell quality in laying hens. *Journal of Poultry Science*, 41(3), 161–177. <https://doi.org/10.2141/jpsa.41.161>
- Rojas, O. J., Morales, A., & Stein, H. H. (2022). Effects of feeding field peas to laying hens on egg production, egg quality, and nutrient digestibility. *Poultry Science*, 101(6), 101957.
- Saleh, A. A., Ahmed, E. A. M., & Ebeid, T. A. (2019). The impact of phytoestrogen source supplementation on reproductive performance... in aged laying hens. *Reproduction in Domestic Animals*, 54(6), 846–854. PMID: 30916364
- Samtiya, M., Aluko, R. E., & Dhewa, T. (2020). Plant food anti-nutritional factors and their reduction strategies: An overview. *Food Production, Processing and Nutrition*, 2(1), 6. <https://doi.org/10.1186/s43014-020-0020-5>
- Samani, S. K., Ghorbani, M. R., Fayazi, J., & Salari, S. (2020, March). The effect of different levels of Çemen (*Trigonella foenum-graecum* L.) powder and extract on performance, egg quality, blood parameters and immune responses of laying hens in second production cycle. *Veterinary Research Forum*. 15;11(1):53–57. doi: 10.30466/vrf.2019.80961.2072
- Silversides, F. G., & Budgell, K. L. (2004). The relationships among measures of egg albumen height, pH, and whipping volume. *Poultry Science*, 83(10), 1619–1623. <https://doi.org/10.1093/ps/83.10.1619>
- Solovieva, I., Tokatlidis, I., Vlachostergios, D., & Kargiotidou, A. (2025). Exploring the potential and challenges of *Lathyrus sativus* (grass pea) as a sustainable crop for climate

- resilience and food security. *Sustainability*, 17(8), 3283. <https://doi.org/10.3390/su17083283>
- SPSS, (2022). SPSS For Windows Evaluation Version Release 22.0.0. SPSS Inc.
- Such, N., Farkas, V., Csitári, G., Pál, L., Márton, A., Dublec, F., ... & Dublec, K. (2024). Feeding sunflower meal with pullets and laying hens even with 100% substitution of soybean meal. *Frontiers in Veterinary Science*, 11, 1347374. <https://doi.org/10.3389/fvets.2024.1347374>
- Vinh, P. X., et al. (2009). *The use of mung bean (Phaseolus aureus) hulls in diets of laying hens. Livestock Research for Rural Development*, 25(1), Article 14.
- Vlaicu, P. A., Untea, A. E., & Oancea, A. G. (2024). Sustainable poultry feeding strategies for achieving zero hunger and enhancing food quality. *Agriculture*, 14(10), 1811. <https://doi.org/10.3390/agriculture14101811>
- Zhang, B., Haitao, L., Zhao, Q., & Wang, Z. (2020). Effects of different dietary legume seeds on performance and egg quality in laying hens. *Poultry Science*, 99(1), 392–398. /Baklagil tohumlarının yumurta kalitesi üzerine etkisini değerlendiren deneysel çalışma.
- Zhao, X., Yang, Z., Liu, Y., & Zhang, H. (2019). Effects of replacing soybean meal with legumes on egg quality and laying performance of hens. *Poultry Science*, 98(7), 2955–2963. <https://doi.org/10.3382/ps/pez134>